

Identificación de la fuente				
Numero	URL	Código	Referencia	Disciplina
1	https://drive.google.com/file/d/169X6Vh5Dy9c96Y3JhrSKVLbm2i6npJwr/view?usp=sharing	UAN-2015-I-1	Universidad Antonio Nariño. (2015). Fundamentos de Antropología [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Fundamentos de Antropología
2	https://drive.google.com/file/d/1hxbfY38b0NyKNoZpAX8eosGJffeViqfC/view?usp=sharing	UAN-2015-II-1	Universidad Antonio Nariño. (2015). Modelos y Corrientes Pedagógicas [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz	Modelos y Corrientes Pedagógicas

3	https://drive.google.com/file/d/1FqjMfLcwehbB036iqMalkSDHcpd373NI/view?usp=sharing	UAN-2015-II-2	Universidad Antonio Nariño. (2015). Didáctica de las Ciencias Sociales I [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Didáctica de las Ciencias Sociales I
4	https://drive.google.com/file/d/18XPN4q0zhg4l3iCH910aFZO6nqBKrBEV/view?usp=sharing	UAN-2015-II-3	Universidad Antonio Nariño. (2015). Didáctica de las Ciencias Sociales II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Didáctica de las Ciencias Sociales II
5	https://drive.google.com/file/d/1bORHDWpjimzjCa5VIJ12GPJjPdEI69mu/view?usp=sharing	UAN-2015-II-4	Universidad Antonio Nariño. (2015). Didáctica General [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz	Didáctica General

6	https://drive.google.com/file/d/1Tjn4ILcivF4qtFAnJUXOez62AITxdTFw/view?usp=sharing	UAN-2015-II-5	Universidad Antonio Nariño. (2015). Electiva disciplinar: fundamentos para leer y escribir textos académicos [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Electiva disciplinar: fundamentos para leer y escribir textos académicos
7	https://drive.google.com/file/d/134WighyHzyaUIm6dgZmdoXoiSQVzHMBb/view?usp=sharing	UAN-2015-II-6	Universidad Antonio Nariño. (2015). Electiva núcleo común II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Electiva núcleo común II
8	https://drive.google.com/file/d/1GKA702LhHTg8ovEzbMwTP6cD6AQVf9yZ/view?usp=sharing	UAN-2015-II-7	Universidad Antonio Nariño. (2015). Filosofía [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Filosofía
9	https://drive.google.com/file/d/18cyJRubYCvJ59oKSfFrHI2g3rzTM69k/view?usp=sharing	UAN-2015-II-8	Universidad Antonio Nariño. (2015). Fundamentos de Antropología [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Fundamentos de Antropología
10	https://drive.google.com/file/d/1s3ua_B8REDKAnvDAIWvdtVUSASK8hka/view?usp=sharing	UAN-2015-II-9	Universidad Antonio Nariño. (2015). Fundamentos de Sociología [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Fundamentos de Sociología

11	https://drive.google.com/file/d/1gyDAcpHOrfWOR7oFDxMDLl3ouGtzJ8C8/view?usp=sharing	UAN-2015-II-10	Universidad Antonio Nariño. (2015). Geografía de América I [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Geografía de América I
12	https://drive.google.com/file/d/1mSh6eP-LIZzfQi6iTOx4mKrWlfukGOX0/view?usp=sharing	UAN-2015-II-11	Universidad Antonio Nariño. (2015). Geografía de Colombia II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Geografía de Colombia II
13	https://drive.google.com/file/d/1O9kQy70Fxcw7VoQqJz21m4K34MHqnVP/view?usp=sharing	UAN-2015-II-12	Universidad Antonio Nariño. (2015). Historia de América II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Historia de América II

14	https://drive.google.com/file/d/162bIKMnPXRjvVQNo6XPYSgVWXNU0gpQ/view?usp=sharing	UAN-2015-II-13	Universidad Antonio Nariño. (2015). Historia de Colombia II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Historia de Colombia II
15	https://drive.google.com/file/d/1X581_68M4ZcUL29dVYARhz23zEEqwk1Z/view?usp=sharing	UAN-2015-II-14	Universidad Antonio Nariño. (2015). Historia de la Ciencia y el Método Científico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz	Historia de la Ciencia y el Método Científico
16	https://drive.google.com/file/d/1bxdFSWeIG_-XIF3gTgY5_fXkQUoLfouk/view?usp=sharing	UAN-2015-II-15	Universidad Antonio Nariño. (2015). Historia antigua [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Martha Amézquita	Historia del mundo antiguo
17	https://drive.google.com/file/d/19IJ4DZGh-sDQTEqon6EV OVVDVakgf mO/view?usp=sharing	UAN-2015-II-16	Universidad Antonio Nariño. (2015). Historia del mundo moderno y contemporáneo [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Historia del mundo moderno y contemporáneo

18	https://drive.google.com/file/d/1a6oPjHUQTO_xjR4dbRtmxT3y7vvVcbQo/view?usp=sharing	UAN-2015-II-17	Universidad Antonio Nariño. (2015). Introducción a las Ciencias Sociales [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Introducción a las Ciencias Sociales
19	https://drive.google.com/file/d/1jonQHDunL3HNOgumaAeiHLuexDzvvxLz/view?usp=sharing	UAN-2015-II-18	Universidad Antonio Nariño. (2015). Introducción al pensamiento económico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Introducción al pensamiento económico
20	https://drive.google.com/file/d/1PVpKRfmiO0WHMbCeJQBLoYeWGkhkHExi/view?usp=sharing	UAN-2015-II-19	Universidad Antonio Nariño. (2015). Introducción al pensamiento filosófico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Introducción al pensamiento filosófico
21	https://drive.google.com/file/d/1oa6h2FLBs3EQiJp1WYKiTDhwK3MYPO4R/view?usp=sharing	UAN-2015-II-20	Universidad Antonio Nariño. (2015). Introducción al pensamiento geográfico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Introducción al pensamiento geográfico

22	https://drive.google.com/file/d/1P8rDXLGF0U13IzkP0hwbAJgdh96prTdk/view?usp=sharing	UAN-2015-II-21	Universidad Antonio Nariño. (2015). Introducción al pensamiento histórico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Introducción al pensamiento histórico
23	https://drive.google.com/file/d/1eaOMbhHF6iK8-HZxzDwTLZgi1L9PJ-Le/view?usp=sharing	UAN-2015-II-22	Universidad Antonio Nariño. (2015). Introducción al pensamiento político [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Introducción al pensamiento político
24	https://drive.google.com/file/d/1jgCcrNqLVdIUwqNB1nZGrVxSwfxbQFHT/view?usp=sharing	UAN-2015-II-23	Universidad Antonio Nariño. (2015). Metodología de la investigación [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Metodología de la investigación
25	https://drive.google.com/file/d/1_qeIJH2lx94pWBAHDJUZ_Smroq-P2efY/view?usp=sharing	UAN-2015-II-24	Universidad Antonio Nariño. (2015). Metodología de la investigación cualitativa [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Metodología de la investigación cualitativa

26	https://drive.google.com/file/d/1dwev6he7eC-XZxQDd2BEbSPczV2eWhmn/view?usp=sharing	UAN-2015-II-26	Universidad Antonio Nariño. (2015). Política [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Política
27	https://drive.google.com/file/d/19JEB2eL0_SiTWLGsJTBflwj47A4qZon/view?usp=sharing	UAN-2015-II-27	Universidad Antonio Nariño. (2015). Teoría del Conocimiento [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz	Teoría del Conocimiento
28	https://drive.google.com/file/d/1cQMndjVtY1J-62F9Na5mPwCPDvq6v5Im/view?usp=sharing	UAN-2015-II-28	Universidad Antonio Nariño. (2015). Teoría Económica [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Teoría Económica

29	https://drive.google.com/file/d/1UYFsuXOSI4VqC5cZOUz5dg6hu5ecli72/view?usp=sharing	UAN-2015-II-29	Universidad Antonio Nariño. (2015). Historia de la Ciencia y el Método Científico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Hermel Barrero	Historia de la Ciencia y el Método Científico
30	https://drive.google.com/file/d/1Ri4ZCFqAKjWtO_eOefFW7LdZT9RWYs/viiew?usp=sharing	UAN-2015-II-30	Universidad Antonio Nariño. (2015). Contexto sociocultural colombiano [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz	Contexto sociocultural colombiano
31	https://drive.google.com/file/d/1kPQ3GbwAexvrePFLZSIA5p-BfZd3oWPH/viiew?usp=sharing	UAN-2015-II-31	Universidad Antonio Nariño. (2015). Corrientes y modelos pedagógicos [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Corrientes y modelos pedagógicos
32	https://drive.google.com/file/d/1=bBP0ZVhnhkQHInyhoW7mAFTAO9GjUxBh/viiew?usp=sharing	UAN-2015-II-32	Universidad Antonio Nariño. (2015). Geografía de América [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Geografía de América
33	https://drive.google.com/file/d/17kXTmB6NfstjmpSqLVD0sR6w3gU4SETt/viiew?usp=sharing	UAN-2015-II-33	Universidad Antonio Nariño. (2015). Investigación educativa [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Investigación educativa

34	https://drive.google.com/file/d/19sKqP0EX_3CtJf33Z3Lh7zWfByS3vFfu/view?usp=sharing	UAN-2015-II-34	<p>Universidad Antonio Nariño. (2015). Sistemas de información geográfica [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Sistemas de información geográfica
35	https://drive.google.com/file/d/1RlcVcqnuoVj1LPyIaGQf97ojcxZsUIISO/view?usp=sharing	UAN-2016-I-1	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Historia de Colombia I [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Historia de Colombia I
36	https://drive.google.com/file/d/15RT7ua_EpLm57TL72yta0NzVFLHFKH6o/view?usp=sharing	UAN-2016-I-2	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Historia de Colombia II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Martha Amézquita</p>	Historia de Colombia II

37	https://drive.google.com/file/d/103oFbNBNSXJxmReAEmnnSL29DqoJticq/view?usp=sharing	UAN-2016-I-3	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Fundamentos de Antropología [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Fundamentos de Antropología
38	https://drive.google.com/file/d/1hy--7nCBseae_8s4z_aqmfRp5DaGWpbYU/view?usp=sharing	UAN-2016-I-4	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Epistemología de la educación [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Epistemología de la educación

39	https://drive.google.com/file/d/1fG0nAyaFyTq8rPDdOOKSwyJvUycS-3iY/view?usp=sharing	UAN-2016-I-5	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Contexto sociocultural colombiano [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Contexto sociocultural colombiano
40	https://drive.google.com/file/d/1dSQ1T4ZfmQ10g_wD3ivCWES5NqcLci_a/view?usp=sharing	UAN-2016-I-6	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Didáctica General [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Didáctica General
41	https://drive.google.com/file/d/1KEigY6aIrC5A5MqbD5kOZ8vhsmlIGPyU/view?usp=sharing	UAN-2016-I-7	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Electiva Disciplinar II: Ciudadanía, poder y escuela [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Electiva Disciplinar II: Ciudadanía, poder y escuela

42	https://drive.google.com/file/d/12Jku_s5tpJwzRl_b6Jpk_2K1goaF7_6Pl/view?usp=sharing	UAN-2016-I-8	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Fundamentos de Sociología [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Fundamentos de Sociología
43	https://drive.google.com/file/d/1t9jWZN02r8NaUOc9ZF9c45EnI0Diz1Yx/view?usp=sharing	UAN-2016-I-9	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Geografía Universal [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Geografía Universal
44	https://drive.google.com/file/d/1ORErTmiZDgerMXfNgLRGK7V_GTJkvLYn/view?usp=sharing	UAN-2016-I-10	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Introducción a las Ciencias Sociales [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Introducción a las Ciencias Sociales

45	https://drive.google.com/file/d/1NQIBcEUBgvyUI2YDE6cFc1WBR6ANBtjp/view?usp=sharing	UAN-2016-I-11	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Introducción al pensamiento histórico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Ética
46	https://drive.google.com/file/d/1sdeRjsXFNuOT2wBAb5p4Ptp9lS8wqZ7p/view?usp=sharing	UAN-2016-I-12	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Política [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Política
47	https://drive.google.com/file/d/1O-jn_Og4rryJKyhxCqbHsXzRSgCkRV0/view?usp=sharing	UAN-2016-I-13	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Geografía de Colombia I [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Geografía de Colombia I

48	https://drive.google.com/file/d/1fVtOE5Gwcr9RbCzBw6DjCGzFQy2RuiO/view?usp=sharing	UAN-2016-I-14	Universidad Antonio Nariño. (2016). Geografía de Europa, África, Asia y Oceanía [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Geografía de Europa, África, Asia y Oceanía
49	https://drive.google.com/file/d/1uOCCuoOIWCmmdNbCTP58vSk8-mD-M6g3/view?usp=sharing	UAN-2016-I-15	Universidad Antonio Nariño. (2016). Historia de América II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Historia de América II

50	https://drive.google.com/file/d/1gBBok7K_WSi9G2y_AUkZT1jfEsFjz8Ql/view?usp=sharing	UAN-2016-I-16	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Introducción al pensamiento histórico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Introducción al pensamiento histórico
51	https://drive.google.com/file/d/1WPucqHc3Hre6nSmJAnIJZ-5XWzEzbJEv/view?usp=sharing	UAN-2016-I-17	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Diseño y evaluación curricular [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Carolina Vargas y Andrea Mahecha</p>	Diseño y evaluación curricular
52	https://drive.google.com/file/d/1unWpE0uMk-7d4U4dikww5WSDowYL2mJZ/view?usp=sharing	UAN-2016-I-18	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Electiva Disciplinar I: Movimientos sociales de América Latina [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Electiva Disciplinar I: Movimientos sociales de América Latina

53	https://drive.google.com/file/d/1MXAptMXGYj_uu8J4P2DfJKP4f8n9oNpB9/view?usp=sharing	UAN-2016-I-19	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Geografía de Colombia II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Geografía de Colombia II
54	https://drive.google.com/file/d/17ZwiHzhHtoqV_m75pShS8TU_DnXF6lqc7/view?usp=sharing	UAN-2016-I-20	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Historia del mundo moderno y contemporáneo [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Historia del mundo moderno y contemporáneo

55	https://drive.google.com/file/d/1sM03J3e8M14EgXY_LfVG7HjHjYxRbg6o/view?usp=sharing	UAN-2016-I-21	Universidad Antonio Nariño. (2016). Historia de América I [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Historia de América I
56	https://drive.google.com/file/d/1z1o5sU34MbLAEjXEGKeHGGTKqWzDEuG/view?usp=sharing	UAN-2016-I-22	Universidad Antonio Nariño. (2016). Introducción al pensamiento político [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Introducción al pensamiento político
57	https://drive.google.com/file/d/1AXPNswVhradZ9E_jBzKKa3mZ9W4cyGs/view?usp=sharing	UAN-2016-I-23	Universidad Antonio Nariño. (2016). Mediación Pedagógica [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Mediación Pedagógica

58	https://drive.google.com/file/d/1prC0jvhGxV7F UdIZnEVxTvhd sE0iY-Fh/view?usp=sharing	UAN-2016-I-24	Universidad Antonio Nariño. (2016). Metodología de la investigación cuantitativa [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Metodología de la investigación cuantitativa
59	https://drive.google.com/file/d/1Rgfi3rfFOJQOvNu1E-tcF79nRaIqhVvq/view?usp=sharing	UAN-2016-I-25	Universidad Antonio Nariño. (2016). Metodología de la investigación cuantitativa [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz	Metodología de Investigación Cuantitativa
60	https://drive.google.com/file/d/1ZZL7OgUq2QjONRoZ1u5WTrGoM8bCsshM/view?usp=sharing	UAN-2016-I-26	Universidad Antonio Nariño. (2016). Introducción al pensamiento filosófico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Introducción al pensamiento filosófico
61	https://drive.google.com/file/d/1kLFm5kLuiNtYgJXj_nyhOKyZef9cWaT3/view?usp=sharing	UAN-2016-I-27	Universidad Antonio Nariño. (2016). Geografía de América II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Geografía de América II

62	https://drive.google.com/file/d/1NqwiBPzEGg-q2BFNISTKr4a1fJw8uNJv/view?usp=sharing	UAN-2016-I-28	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Historia del mundo antiguo [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Historia del mundo antiguo
63	https://drive.google.com/file/d/1G2MIxWVpApaSEc004ag6Y8ZeJZKV813E/view?usp=sharing	UAN-2016-I-29	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Introducción al pensamiento económico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.</p>	Introducción al pensamiento económico
64	https://drive.google.com/file/d/1ikzAbmu4Twu931-QU-y1AjlGjT6Gm8TH/view?usp=sharing	UAN-2016-I-30	<p>Universidad Antonio Nariño. (2016). Teoría del Conocimiento [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Eduardo Martínez</p>	Teoría del Conocimiento

65	https://drive.google.com/file/d/1L30FSNrmr0M9fxoSTIaUF40VIHsFDFip/view?usp=sharing	UAN-2016-I-31	Universidad Antonio Nariño. (2016). Modelos y Corrientes Pedagógicas [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz	Modelos y Corrientes Pedagógicas
67	https://drive.google.com/file/d/1PexwL1RWmluAXdH5MQwfdeR5XzDeYqAK/view?usp=sharing	UAN-2016-II-1	Universidad Antonio Nariño. (2016). Formación ciudadana [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Formación ciudadana
68	https://drive.google.com/file/d/15A0GrBM2dUUhCTXXuM65ZNbUO4ZFz4Ck/view?usp=sharing	UAN-2016-II-2	Universidad Antonio Nariño. (2016). Historia de Colombia II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Historia de Colombia II
71	https://drive.google.com/file/d/1KcMx6_EcoH07k-ere0kj44IuMZdtEurz/view?usp=sharing	UAN-2020-I-1	Universidad Antonio Nariño. (2020). Debates del pensamiento social [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia.	Debates del pensamiento social

72	https://drive.google.com/file/d/1Ytay1HIJ_8nQdYa_d5-m7bXyHMG-pmc/view?usp=sharing	UAN-2020-II-1	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Construcción del Pensamiento Geográfico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Diego Carrillo</p>	<p>Construcción del Pensamiento Geográfico</p>
73	https://drive.google.com/file/d/1coGpw3TUgDtMjrKDS-EOx0hYJn3ndy_Z/view?usp=sharing	UAN-2020-II-2	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Contexto sociocultural colombiano [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Ángela Rodríguez</p>	<p>Contexto sociocultural colombiano</p>

74	https://drive.google.com/file/d/1D0-yxxmueEJ58j5YUF3SJ9PwUaPvQZyY/view?usp=sharing	UAN-2020-II-3	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Formación ciudadana [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Ángela Rodríguez</p>	Formación ciudadana
75	https://drive.google.com/file/d/1t2TZESSGFzTtwyB8C6bPABgJ4lSt1xda/view?usp=sharing	UAN-2020-II-4	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Geografía de Colombia II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Diego Carrillo</p>	Geografía de Colombia II

76	https://drive.google.com/file/d/1GakMiDN29nNxOmDY7ABqLYWd6Hh6IbO5/view?usp=sharing	UAN-2020-II-5	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Contexto sociocultural colombiano [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz</p>	Contexto sociocultural colombiano
77	https://drive.google.com/file/d/17_b3RykGkFLGyTOhKj-ewQ87vw4pomQ/view?usp=sharing	UAN-2020-II-6	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Didáctica de las Ciencias Sociales [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Andrea Mahecha</p>	Didáctica de las Ciencias Sociales

78	https://drive.google.com/file/d/10IMc_pITohkfvlsNc8AeROlv_Avi2NX/view?usp=sharing	UAN-2020-II-7	Universidad Antonio Nariño. (2020). Espacio, Territorio y Ecosistemas [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz	Espacio, Territorio y Ecosistemas
----	---	---------------	--	-----------------------------------

79	https://drive.google.com/file/d/1a1SYxYSARilfk8phWqQ6NZDj7Wt4e9IQ/view?usp=sharing	UAN-2020-II-8	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Espacio, Pedagogías para las ciencias sociales [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz</p>	<p>Pedagogías para las ciencias sociales</p>
80	https://drive.google.com/file/d/1GS0OdsNhQzp0s2VJICJO2mrEruSxj597/view?usp=sharing	UAN-2020-II-9	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Sociedad, espacio y cultura en el mundo [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Edwin Cruz</p>	<p>Sociedad, espacio y cultura en el mundo</p>

81	https://drive.google.com/file/d/1JdvEgGrmLiG1Y-JthvPLSYw7bfFsE_Fv/view?usp=sharing	UAN-2020-II-10	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Fundamentos de antropología [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Rodolfo Castiblanco</p>	Fundamentos de antropología
82	https://drive.google.com/file/d/1emGsMxFbANfz33I8OJVpVhoEO7rhBPHE/view?usp=sharing	UAN-2020-II-11	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Geografía de América II [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Rodolfo Castiblanco</p>	Geografía de América II
83	https://drive.google.com/file/d/1AwOnbJFz2RgBI4Thrb1iKZVKrnH4clpV/view?usp=sharing	UAN-2020-II-12	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Geografía de Europa, Asia, África y Oceanía [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Rodolfo Castiblanco</p>	Geografía de Europa, Asia, África y Oceanía
84	https://drive.google.com/file/d/1FAZXVVOdQtHk56_76ueYNXHM4KKrFlni/view?usp=sharing	UAN-2020-II-13	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). Pensamiento Histórico [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Ángela Rodríguez</p>	Pensamiento Histórico

85	https://drive.google.com/file/d/1ydUO6528G-pGEp1aGPZ4OGDyrTYnHOMX/view?usp=sharing	UAN-2020-II-14	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). <i>Pensamiento Histórico</i> [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Rodolfo Castiblanco</p>	Socio antropología
86	https://drive.google.com/file/d/1cGjY7iHxAH8mfGPhC7Pp_rJxwc_ygXb/view?usp=sharing	UAN-2020-II-15	<p>Universidad Antonio Nariño. (2020). <i>Territorio, culturas y sociedad colombiana</i> [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: John Castro</p>	Territorio, culturas y sociedad colombiana
87	https://docs.google.com/document/d/1Ia3bBS3nzEjLxQsE6YIdaNIDVVUf9Rp7/edit	UAN-1-2022-2	<p>Universidad Antonio Nariño. (2022). <i>Territorio, culturas y sociedad colombiana</i> [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Doris Correa y Anamaría Ramírez</p>	Territorio, culturas y sociedad colombiana
88	https://docs.google.com/document/d/1Ze9ZB5HhDdRsB0b53snisIrc8t0Cif2/edit?rtoref=true	UAN-2-2022-2	<p>Universidad Antonio Nariño. (2022). <i>Debates del pensamiento social</i> [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: R. Castiblanco</p>	Debates del pensamiento social

89	https://docs.google.com/document/d/1AXjQcuu9C2LkPZH5fpVcQej37FZuLAUt/edit?rtfop=true	UAN-4-2022-2	Universidad Antonio Nariño. (2022). <i>Identidad, Memoria y Género en Colombia</i> [Plan de estudios]. Bogotá, Colombia: Bernardo Acosta	Identidad, Memoria y Género en Colombia

Año	Convergencia temática, lexical o normativa respecto al discurso Colonial (lista de palabras o temas)
2015-1	Diferencia cultural, Evaluación
2015-2	

2015-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción al curso 2. Ley general de Educación 3. Lineamientos y estándares curriculares 4. Estructura currículo explícito <ul style="list-style-type: none"> -Logros -Indicadores -Competencias -Plan de estudios -Diseño de ambientes de aprendizaje -Secuenciación de contenidos 5. Transposición didáctica 6. Unidades Didácticas
2015-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción al curso 2. Enseñanza de la historia y de la geografía como problema 3. Enfoques curriculares 4. Narrativa y aprendizaje de la historia 5. ¿Es posible una enseñanza a partir del libros de texto? 6. La simulación como estrategia en el aula 7. Modelos didácticos en enseñanza de la geografía
2015-2	Didáctica, diversidad cultural

2015-2	<ul style="list-style-type: none"> • Tipos de textos escritos. • Estructura de escritos argumentativos. <p>Aprendiendo a investigar</p>
2015-2	<p>Diversidad</p>
2015-2	<p>1-METAFISICA Y ONTOLOGÍA MODERNAS 2-EL SER HUMANO COMO TRANSFORMADOR Y CREADOR 3-El ser humano como creador de formas estéticas 4-Existencialismo</p>
2015-2	<p>Diversidad cultural</p>
2015-2	<p>¿Qué es la sociología? Burgueses y Proletarios. ¿Qué es un hecho social? El ámbito de la sociología. La idea de sociología.</p>

2015-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructuras geológicas y constitución geomorfológica de América 2. Climatología continental 3. Clasificación y distribución y uso del suelo en América 4. Hidrografía, cuencas y vertientes americanas 5. Apropiación de recursos naturales – minería
2015-2	<p>Variables internas y externas que contextualizan la problemática de la estructura política del país.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>La herencia del colonialismo y la formación de un espacio Latinoamericano y nacional dependiente.</i> ● Origen y estructura de la geomorfología del territorio Nacional. <ul style="list-style-type: none"> ● Dinámicas poblacionales intra y extraterritoriales. <ul style="list-style-type: none"> ● Los intentos de reforma agraria en el país ● Procesos de industrialización en Colombia y el fracaso de la sustitución de importaciones. ● Desequilibrios espaciales en los medios rurales y urbanos.
2015-2	<p>Examen crítico, Indigenismo, Perspectiva inter y transdisciplinar</p>

2015-2	Reflexión crítica / Época colonial / Colonización
2015-2	Trabajo en equipo
2015-2	Examen crítico / Perspectiva multi e interdisciplinar
2015-2	Modernidad, Postura crítica, Perspectiva inter y transdisciplinar

2015-2	Postura crítica
2015-2	Decostrar
2015-2	<ul style="list-style-type: none"> -Diferentes concepciones <li style="padding-left: 20px;">Ideología <li style="padding-left: 20px;">La praxis -La cultura <li style="padding-left: 20px;">Experiencia originaria <li style="padding-left: 20px;">Etnocentrismo <li style="padding-left: 20px;">Eurocentrismo -Grados del conocimiento - Los problemas de la filosofía -El problema de la Metafísica -El problema del conocimiento 5. Filosofía Latinoamericana <li style="padding-left: 20px;">6.El problema de la ética -El problema de los valores -El problema del lenguaje 7.La utilidad y la inutilidad de la filosofía 8.La filosofía y sus relaciones <li style="padding-left: 20px;">-Filosofía y cultura <li style="padding-left: 20px;">-Filosofía y ciencia <li style="padding-left: 20px;">-Filosofía e historia <li style="padding-left: 20px;">-Filosofía y educación
2015-2	Visión crítica

2015-2	Perspectiva inter y transdisciplinar
2015-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. El poder como objeto de lo político 2. Paradigmas clásicos de la filosofía política 3. Paradigmas de la filosofía política contemporánea 4. Conceptos básicos de la filosofía política 5. Ciudadanía 6. Soberanía 7. Libertad 8. Legitimidad 9. Democracia 10. Dilemas de la democracia liberal
2015-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fundamentos gnoseológicos y epistemológicos de la investigación. 2. Relaciones entre el sujeto y el objeto. 3. Apropiación de metodologías. 4. Proceso de la investigación. 5. Cómo definir un tema de investigación. 6. Planteamiento del problema investigativo. 7. Objetivos y delimitación de la investigación. 8. Definición del tipo de investigación. 9. Marco de referencia. 10. Diseño de la Investigación. 11. La Muestra. 12. Los Instrumentos de recolección. 13. Procesamiento de la información. 14. El informe.
2015-2	<p>Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación</p> <p>Fases y etapas de la investigación cuantitativa</p> <p>Planteamiento del problema de investigación</p> <p>Hipótesis, variables, categorías de análisis y definición de conceptos operativos</p> <p>Tipos de investigación cuantitativa</p> <p>Selección de la muestra</p> <p>Técnicas e instrumentos para la recolección de información</p> <p>Procesamiento y análisis de datos cuantitativos</p>

2015-2	Postura crítica, Ideología
2015-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. El conocimiento: origen y proceso. 2. Teoría del conocimiento: tipos de conocimiento, escuelas de pensamiento. 3. Epistemología: concepto y división de la epistemología. Problemas epistemológicos. 4. Corrientes epistemológicas: racionalismo, idealismo, fenomenología, materialismo. 5. La ciencia: características, método, relaciones con el conocimiento y la técnica.
2015-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objeto y método de la economía 2. Principios generales de la economía 3. Sistemas (modos) de producción económica 4. Modelos de desarrollo económico 5. Estructura económica colombiana

2015-2	Es un plan de estudios que se en
2015-2	Diversidad, Visión crítica, Inclusión, Identidad cultural, Diversidad cultural
2015-2	<p>¿Qué modelo pedagógico subyace a su práctica pedagógica ?.</p> <p>Huellas pedagógicas.</p> <p>¿Qué son los modelos pedagógicos?</p> <p>Modelos pedagógicos hetero-estructurantes.</p> <p>Pedagogía tradicional.</p> <p>Conductismo.</p> <p>11. Modelos autoestructurantes</p> <p>12. Escuela Activa</p> <p>a. Aprendizaje significativo</p> <p>b. Constructivismo social</p> <p>c. Enseñanza para la comprensión.</p> <p>15. Enfoques centrados en la investigación:</p> <p>a. Enfoque globalizador (Proyectos de aula)</p> <p>b. EI ABP</p>
2015-2	<p>Las características de la identidad Latinoamericana</p> <p>La herencia del colonialismo y la formación de un espacio Latinoamericano dependiente.</p> <p>Origen y estructura de la geomorfología Latinoamericana.</p> <p>Explosión demográfica en América latina y alss.</p> <p>Los intentos de reforma agraria en América Latina.</p> <p>Procesos de industrialización en américa Latina y el fracaso de la sustitución de importaciones.</p>
2015-2	Etnografía Educativa

2015-2	Posición crítica, Problemas latinoamericanos
2016-1	Problemas sociales, Periodo colonial, Diversidad cultural
2016-1	Época prehispanica, Época colonial, Enfoque crítico

2016-1	Diversidad cultural, Multiculturalidad, Etnografía
2016-1	<ul style="list-style-type: none"> ● Ciencia y Filosofía. ● Origen del conocimiento: la ciencia griega. ● Diferencias entre el conocer y conocimiento; conocimiento ordinario y conocimiento científico. ● Niveles y tipos de conocimientos. ● El concepto de Paradigma. ● Relación entre Filosofía, Teoría del Conocimiento, Educación y Epistemología. ● Escuelas de pensamiento: Idealismo, Empirismo, Racionalismo, Materialismo, Estructuralismo, Funcionalismo, Positivismo, Criticismo, Pragmatismo. ● Concepto y ámbito de la epistemología. ● Desarrollo de la epistemología. ● Objeto y problemas que aborda la epistemología. ● Revoluciones científicas. Historia de la epistemología ● Corrientes y problemas sobre el conocimiento y la verdad. <ul style="list-style-type: none"> ● El concepto de verdad. ● Criterios de verdad. ● Criterios de validez del conocimiento

2016-1	Diversidad, Postura crítica, Inclusión, Identidad cultural, Diversidad cultural, Multiculturalismo
2016-1	Conocimiento social, Perspectiva crítica
2016-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciudadanía en la historia: ¿Cuál es la diferencia entre las diversas nociones de ciudadanía y cuál es su contexto histórico? 2. Ciudadanía y ciudadanías ¿Qué implicaciones tiene hablar de ciudadanía y/o ciudadanías? 3. Ciudadanía y escuela ¿En qué medida las relaciones de poder atraviesan la ciudadanía y la escuela? 4. Ciudadanías y poder: sus desafíos. En la relación entre ciudadanía y escuela, ¿cuáles son los imaginarios, interacciones y desafíos? 5. Experiencias pedagógicas y ciudadanías: ¿Qué experiencias pedagógicas se destacan en la relación entre ciudadanía y escuela?

2016-1	Vida comunitaria, Investigación inter y transdisciplinar
2016-1	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué elementos se relacionan para conformar el objeto de estudio de la Geografía Universal? • ¿Cómo relacionar los software educativos en la enseñanza de la geografía? • ¿cómo se relaciona la dimensión natural y social del paisaje? • ¿Cuáles son la herramientas que intervienen en la construcción de las representaciones gráficas del espacio planetario?
2016-1	Relaciones interdisciplinarias

2016-1	<p>1. La ética y su relevancia: ¿Qué importancia tiene la Ética, la ética general, la ética particular y cuál es la relación de estas tres con la Moral?</p> <p>2. Moral y moralidad: ¿Cuál es la diferencia entre mora y moralidad y cuál es su implicación en las normas morales?</p> <p>3. Ética y hombre: De los conceptos de hombre en términos de éticos, ¿cuál se ajusta más a las necesidades del mundo actual?</p> <p>4. Los sistemas éticos: Los sistemas éticos plantean una visión de la forma en cómo se deberían presentar las relaciones entre los seres humanos, ¿Cuáles son sus diferencias, similitudes y repercusiones individuales y sociales?</p> <p>5. Los valores en la vida humana: ¿Qué relevancia tienen los valores en la vida personal y profesional?</p>
2016-1	<p>Un Estado en construcción: ¿Cómo ha sido el proceso de conformación histórica del Estado Colombiano? ¿Por qué se habla de Modernismo sin modernidad?</p> <p>2. ¿Cómo funciona el sistema político y electoral en Colombia? ¿Cuáles son sus principales problemas y limitaciones? ¿Hay una crisis en el sistema político nacional?</p> <p>3. Colombia ¿una “democracia colapsada”? o ¿un “estado parcialmente derrumbado”? o ¿un país conformado por proto-estados?</p> <p>4. Estado y conflicto armado: ¿El Estado colombiano ha logrado configurar el monopolio de la violencia?.</p> <p>5. Globalización y procesos de integración en Colombia.</p> <p>6. Procesos de negociación del conflicto político armado en la historia moderna del país.</p>
2016-1	<p>¿qué es la ciencia geográfica?, ¿cómo se construye como disciplina, cual y en que consiste su objeto de reflexión?, ¿cómo se ha desarrollado en Colombia y cuáles son las distintas miradas que se han realizado sobre la geografía y su estudio en Colombia?¿cómo se ha configurado el espacio como ámbito productivo y de relaciones sociales, políticas, ¿Cuáles fueron las transformaciones morfológicas, geomorfológicas del territorio? ¿Cómo han sido los cambios del territorio y las relaciones con las distintas poblaciones? ¿Cuáles son las zonas hidrográficas, y sus procesos de cambio, que relación han tenido con el ser humano en el territorio colombiano?¿se pueden identificar lógicas del espacio y relaciones con las poblaciones? ¿es posible establecer relaciones entre desarrollo y medio ambiente, es posible pensar formas alternativas al desarrollo económico actual?</p>

2016-1	<p>El primer núcleo problémico que se plantea son las relaciones entre Espacio-territorio-región: ¿Cuáles son las perspectivas teóricas para interpretar estas dimensiones? Como se analizan los aspectos físicos, neutrales, climáticos, geomorfológicos. El segundo núcleo problémico estaría entorno en torno a la geohistoria: ¿cuáles fueron las relaciones entre territorio-recursos y política globales, y cómo estas relaciones se expresaron y enunciaron en políticas concretas? ¿Cuáles y en que consistieron los discursos del subdesarrollo, tercer mundo, centro y periferia? ¿Cuáles han sido las dinámicas y procesos de</p>
2016-1	<p>Indigenismo, Perspectiva inter y transdisciplinar, América Latina</p>

2016-1	Examen crítico, Investigación inter y transdisciplinar, Proyecto pedagógico
2016-1	
2016-1	América Latina, Movimientos sociales latinoamericanos, Visión crítica

2016-1	Perspectiva crítica
2016-1	Modernidad, Postura crítica, Capitalismo

2016-1	Sociedad prehispanica, Vida colonial, Mestizaje, Colonización
2016-1	Actitud crítica
2016-1	Aprendizaje colavorativo

2016-1	
2016-1	
2016-1	Multiétnico, América Latina
2016-1	Diversidad cultural

2016-1	Examen crítico, Perspectiva multi e interdisciplinar
2016-1	Aprendizaje interdisciplinario, Evaluación
2016-1	Estudios interdisciplinarios de las ciencias sociales, Análisis crítico

2016-1	Reflexión crítica
2016-2	
2016-2	Época prehispanica, Época colonial, Enfoque crítico
2020-1	Teoría clásica Teoría Crítica Estructuralismo y post estructuralismo

2020-2	<p>La geografía en la antigüedad y su visión hasta el renacimiento.</p> <p>Concepción del pensamiento geográfico en la modernidad</p> <p>Concepción y enfoques del pensamiento geográfico contemporáneo</p> <p>Concepción y tendencias del pensamiento geográfico actual.</p> <p>Pensamiento geográfico en América Latina</p> <p>El desarrollo del pensamiento geográfico en Colombia.</p>
2020-2	<p>Diferencia étnica, Identidad sociocultural</p>

2020-2	<ul style="list-style-type: none"> ● Definición de la democracia ● ¿Qué significa pueblo y poder? <ul style="list-style-type: none"> ● Democracia vertical ● Democracia en el presente. ● Responsabilidad social y política ● Pedagogías ciudadanas y la opinión pública. ● Formación política y responsabilidad social. <ul style="list-style-type: none"> ● Ciudadanía poli-céntrica. <ul style="list-style-type: none"> ● política y diferencia ● Subjetividad política ● Participación juvenil en la política <ul style="list-style-type: none"> ● Ciudad como escenario político ● Liberalismo y emociones políticas. ● Derechos Humanos en la actualidad. ● Libertad, enseñanza y liberalismo. ● Compasión humana por la naturaleza
2020-2	<p>Las Ciencias Sociales y el estudio del espacio y el territorio</p> <p>Ocupación del territorio y distribución espacial de la población</p> <p>Tendencias de ocupación regional y principales ejes de poblamiento</p> <p>Análisis del territorio a partir del ordenamiento urbano regional.</p>

2020-2	<p>Unidad 1: Conformación del Estado-Nación</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Formación del estado en el siglo XIX ● Prácticas de inclusión y exclusión <p>Unidad 1: Dimensiones políticas y culturales del conflicto en Colombia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cierre del universo político y límites del reformismo ● Estado particularista, modernización contra modernidad y protesta social ● Desestructuración estatal, neoliberalismo y paz intermitente <p>Unidad 1: Situación actual de poblaciones vulneradas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Indígenas y afrocolombianos <ul style="list-style-type: none"> ● Mujeres y niñez ● Campesinos
2020-2	<p>Examen crítico, Perspectiva plural,</p>

2020-2

- Conformación el universo
 - El planeta tierra
- El territorio y sus tipologías
 - Los ecosistemas
 - Biodiversidad
- Calentamiento global
 - Deforestación

2020-2	Pensamiento crítico, Etnoeducación, Educación popular
2020-2	Fundamentación conceptual: civilización y cultura Fenómenos socioculturales de Asia y África en relación con el mundo Desafíos sociales y políticos del Sur, Centro y Norteamérica Fenómenos socio-culturales en Europa y Oceanía

2020-2	<ul style="list-style-type: none"> ● Escuelas del XIX y XX <ul style="list-style-type: none"> Evolucionismo Difusionismo ● Particularismo histórico <ul style="list-style-type: none"> ● Funcionalismo ● Escuelas Estadounidenses <ul style="list-style-type: none"> Neo-evolucionismo Ecología cultural Materialismo cultural ● Escuela Francesa <ul style="list-style-type: none"> Estructuralismo Antropología marxista-estructural Interpretativismo
2020-2	<ul style="list-style-type: none"> ● Geografía cultural. ● Geografía y antropología. <ul style="list-style-type: none"> ● Geografía regional. <ul style="list-style-type: none"> ● Subdesarrollo. ● Derecho a la ciudad. <ul style="list-style-type: none"> ● Precolombinas ● Estados Unidos <ul style="list-style-type: none"> ● México ● Rio de Janeiro <ul style="list-style-type: none"> ● Bogotá ● Globalización y dependencia. <ul style="list-style-type: none"> ● Fragmentación urbana
2020-2	<p>No es un PE centrado en una tematica re</p>
2020-2	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿Qué es la historia? ● La historia como ciencia <ul style="list-style-type: none"> ● Historia crítica ● Historiografía clásica Historia y su vocabulario <ul style="list-style-type: none"> ● Historia o ficción ● Pensar la historia: cine y literatura <ul style="list-style-type: none"> ● Historia-Historiografía Historiografía Positivista ● Historia, Héroes, Estado y Nacionalismo. <ul style="list-style-type: none"> ● Historia y Verdad. ● Materialismo Histórico: Estructuras ● Annales II: Metodologías y Fuentes. ● Escuelas Neomarxistas: Microhistoria <ul style="list-style-type: none"> ● Subalternidad y la Historiografía.

2020-2	<p>1. Epistemologías</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Paradigmas del conocimiento científico ● Sobre las Ciencias Sociales. Generalidades <ul style="list-style-type: none"> ● Interdisciplinariedad <p>2. Socioantropología</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sociología ● Antropología ● Etnografía <p>● Cultura y construcción de sujeto</p> <p>3. Entendiendo la realidad social</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desplazamiento forzado <ul style="list-style-type: none"> ● Suicidio indígena ● Narcotráfico ● Etnicidad <p>4. Socioantropología y profesión</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Enfermería y contexto
2020-2	<p>Unidad 1: Del proceso de independencia al Radicalismo</p> <p>La independencia</p> <p>La formación del Estado</p> <p>La constitución de la nación</p> <p>El radicalismo</p> <p>Unidad 2: De la Regeneración a República Liberal</p> <p>La Regeneración</p> <p>La Guerra de los Mil Días</p> <p>La hegemonía conservadora</p> <p>La república liberal</p> <p>Unidad 3: Del retorno conservador al Frente Nacional</p> <p>La violencia</p> <p>El retorno conservador</p> <p>La dictadura Militar</p> <p>El Frente Nacional</p>
Doris Correa y Ana María Ramírez	<p>pluriétnico y multicultural desde el punto de vista global y local</p>
Castiblanco, R.	<p>Crítica a la modernidad capitalista. Ilustración (Horkheimer, M., & Adorno).</p> <p>Proceso de la civilización (Elias).</p> <p>Autoritarismo y totalitarismo (Fromm).</p> <p>La condición humana (Arendt).</p> <p>Centro-Periferia (Wallerstein).</p> <p>Giro Decolonial (Castro, Grosfoguel, Mignolo)</p> <p>Epistemologías del Sur (Santos).</p> <p>Identidad-Etnicidad. Estudios Culturales (Hall)</p> <p>Feminismos (Shiva, Gargallo)</p> <p>Hibridación (García Canclini, Beck)</p>

Bernardo Acosta	<p>Identidad y Constitución Política de Colombia. Configuración de la nación. Identidad de género en la historia colombiana. Racismo como elemento para hacer memoria. La memoria desde la sociología. Identidad y construcción de nación. La identidad un proceso político y social. Relación entre identidad y las relaciones internacionales. Identidad y desplazamiento. Relaciones identitarias en las fronteras. La mujer colombiana en los siglos XIX y XX.</p>
--------------------	--

Temati

Episteme/Definición

estudio del hombre/es una forma de preguntar por el "otro" en su contexto.

Corresponde a aquellas formas de aprender que no se alinean a la estandarización y generalización de métodos de aprendizaje. / Es aquella corriente teórica de la educación que problematiza la pedagogía con relación a la realidad social y comprende el carácter político de las mismas para promover o resistir a los sistemas de dominación. / Implica que hay una mayor relevancia a las acciones que se realizaron para alcanzar a un objetivo, que el objetivo en sí mismo.

es un campo estructurador del currículo que se pregunta por el sentido de la educación, identifica las tensiones entre teoría y práctica y conlleva a la comprensión del ejercicio docente desde el entendido que no es suficiente el dominio de los contenidos curriculares para lograr procesos de enseñanza exitosos,

Representa una serie de métodos, estrategias y herramientas para llevar a cabo la enseñanza de alguna temática con la intención de facilitar el aprendizaje. / Hace referencia a las distintas y variadas ideosincrasias de las sociedades y comunidades humanas.

cursos de lectura y escritura

Característico por presentar diferencia y variedad

La búsqueda en el desarrollo del pensamiento lógico, crítico, creativo, ante situaciones cotidianas de la vida.

visión holística, en la que la cultura se comprenda como parte de la naturaleza humana, su corporeidad y lenguaje como facultades biológicas evolutivamente configuradas, pero sólo desarrollables en un entorno social y afectivo.

No tiene una deficiencia clara

Conocimientos desde una mirada disciplinar que contribuya al estudio de las manifestaciones de las relaciones espaciales de las diferentes sociedades en el continente americano desde referentes teóricos, marcos conceptuales y estrategias metodológicas propias de la geografía física y humana.

Superficie terretres que le pertenece a un país donde y en el cual habita una sociedad que comparte características culturales / Superficie terrestre que esta dividida y en soberania de estados latinoamericanos / Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Proceso de dominación en el que un estado (metropolí) ocupa un territorio ageno (colonial) para explotar sus riquezas, dominar la población e imponer su propia cultura.

Forma de análisis que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Corriente de pensamiento que rescata el pensamiento de las sociedades y comunidades indígenas de América / Metodología de estudio que consiste en la integración de diferentes campos de concomiento para el análisis de un fenómeno de estudio

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Periodo de la historia de América en la que estaba bajo la política de dominio de las metrópolis europeas / Proceso de dominación en el que un estado (metropoli) ocupa un territorio ageno (colonial) para explotar sus riquezas, dominar la población e imponer su propia cultura.

Forma de trabajo en el que participan varios individuos para lograr un objetivo en común.

Forma de análisis que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Metodología que consiste en la integración de diferentes campos de conocimiento para el análisis de un fenómeno de estudio

Periodo de la historia en el que Europa se posiciona como el centro hegemónico en detrimento de los demás pueblos del mundo / Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Metodología que consiste en la integración de diferentes campos de conocimiento para el análisis de un fenómeno de estudio

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos

Proceso que implica desmontar una estructura teorica para restablecerla conceptualmente.

Característica de una sociedad por estar integrada de variados grupos humanos diferenciados por aspectos biológicos y culturales. / Concepción en la que se considera a Europa en un estado superior por su cultura y conocimiento / Concepción en la que se considera como superior a una determinada etnia / Producción de pensamiento filosófico por parte de pensadores de la región latinoamericana

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos

Metodología que consiste en la integración de diferentes campos de conocimiento para el análisis de un fenómeno de estudio

Sin episteme

Métodos
cualitativos de la investigación en ciencias sociales

Basado en el método de investigación de datos cualitativos

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Sistema de ideas y valores que genera un posicionamiento político.

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Sistema de ideas y valores que genera un posicionamiento político / Son las múltiples formas de idiosincrasia que pueden crear las múltiples sociedades.

Forma de análisis que cuestiona las verdades, teorías y modelos hegemónicos.

fatiza en conocer la evolución de la ciencia de la historia, iniciando

Causalidad de variado / Revisión con una postura crítica frente a un determinado objeto de estudio / Serie de acciones o prácticas para que un sujeto pueda pertenecer a un grupo o escenario social / Características comunes de un grupo social con las cuales se sienten identificados y pertenecientes al mismo / Son las múltiples formas de idiosincracia que pueden crear las múltiples sociedades.

sin episteme

Región geográfica y cultural del continente americano que es producto de la integración de las culturas indígenas, española y portuguesa.

Método de investigación propio de la antropología cuya dinámica consiste en la integración del investigador a un grupo social para comprender su cultura / Metodología de investigación propuesta por el sociólogo Fals Borda caracterizada porque la construcción del conocimiento se da a partir de la relación y diálogo entre el investigador y el investigado, quienes también plantean formas para transformar su propia realidad / Tipo de educación que trabaja en torno con las minorías étnicas como las comunidades indígenas o afrodescendientes

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Conjunto de complejidades que atañen a la región geográfica y cultural de América Latina

Conjunto de complejidades que atañen a un grupo social / Periodo de la historia de América en la que estaba bajo la política de dominio de las metrópolis europeas / Son las múltiples formas de idiosincrasia que pueden crear las múltiples sociedades.

Periodo histórico del continente americano en el que se desarrollaron las comunidades, sociedades y civilizaciones indígenas anterior a los procesos de conquista y colonización / Periodo de la historia de América en la que estaba bajo la política de dominio de las metrópolis europeas / Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos

Son las múltiples formas de idiosincracia que pueden crear las múltiples sociedades / Condición en la que hay presencia de una variedad de expresiones e identidades culturales / Método de investigación propio de la antropología cuya dinámica consiste en la integración del investigador a un grupo social para comprender su cultura

El análisis de las temáticas se lleva a cabo en lo pedagógico, investigativo y disciplinar con un enfoque humanista, que permite el desarrollo de competencias globales, de cara al análisis y a la comprensión de la complejidad de la transformación de la sociedad y el papel que desempeña la educación en dichos cambios.

Cualidad de variado / Revisión con una postura crítica frente a un determinado objeto de estudio / Serie de acciones o prácticas para que un sujeto pueda pertenecer a un grupo o escenario social / Características comunes de un grupo social con las cuales se sienten identificados y pertenecientes al mismo / Son las múltiples formas de idiosincracia que pueden crear las múltiples sociedades / Cualidad de variedad de cultural

Forma de conocimiento que se construye a partir de las relaciones entre los individuos de un grupos social / Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos

Grupo poblacional de una sociedad que esta reducido en terminos numéricos y comparte características biológicas y culturales / Grupo poblacional de una sociedad que no comparte el deseo sexual heterosexual / Grupo de personas que recientemente pueden adquirir su caracter de ciudadano, negado anteriormente por ser considerados distintos al resto del grupo social

Forma de vida en la que el sujeto se habita en un entramado social
/ Enfoque investigativo que consiste en la integración de
diferentes campos de conocimiento para el análisis de un fenómeno
de estudio

geografía básica y global

Conexiones que se establecen entre diferentes campos de
conocimiento

Estudiar el hecho moral o ético

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos

lógica geográfica y articule esos saberes hacia la enseñanza del cuidado y exploración del medio ambiente en Colombia.

desde una perspectiva sistémica,
conflictual temporal y espacial.

Corriente de pensamiento que rescata el pensamiento de las
sociedades y comunidades indígenas de América / Metodología
de estudio que consiste en la integración de diferentes campos de
concomio para el análisis de un fenómeno de estudio /
Región geográfica y cultural del continente americano que es
producto de la integración de las culturas indígenas, española y
portuguesa /

Forma de análisis que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Metodología que consiste en la integración de diferentes campos de conocimiento para el análisis de un fenómeno de estudio / Conjunto de metodologías y técnicas que dirigidos a llevar procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos educativos

Sin relación alguna

Región geográfica y cultural del continente americano que es producto de la integración de las culturas indígenas, española y portuguesa / Organizaciones lideradas por parte de la sociedad civil para demandar o luchar por una serie de derechos / Revisión con una postura crítica frente a un determinado objeto de estudio

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías,
modelos, etc. hegemónicos

Periodo de la historia en el que Europa se posiciona como el
centro hegemónico en detrimento de los demás pueblos /
Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías,
modelos, etc. hegemónicos / Sistema de producción
económico cuya base son los medios de producción privados para
la generación de riqueza

Poblaciones nativas de América anterior a la llegada de los europeos / Forma de vivencia que se desarrolló en las poblaciones de América bajo el dominio de países europeos / Consecuencia de la relación entre dos "razas" diferentes / Proceso de dominación en el que un estado (metrópoli) ocupa un territorio ajeno (colonial) para explotar sus riquezas, dominar la población e imponer su propia cultura.

Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos

Forma de aprendizaje que se caracteriza por ser basarse en relaciones de mutua ayuda

Característica de una sociedad por estar integrada de variados grupos humanos diferenciados por aspectos biológicos y culturales / Región geográfica y cultural del continente americano que es producto de la integración de las culturas indígenas, española y portuguesa.

Hace referencia a las distintas y variadas ideosincracias de las sociedades y comunidades humanas.

Forma de análisis que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Metodología que consiste en la integración de diferentes campos de conocimiento para el análisis de un fenómeno de estudio

Forma de aprender a través del relacionamiento de distintas disciplinas de conocimiento / Proceso para identificar los resultados de aprendizaje y/o competencias desarrolladas.

Campos de conocimiento del área de conocimiento de las ciencias sociales que se interrelacionan para realizar procesos analíticos e interpretativos / Forma de análisis que cuestiona las verdades, teorías y modelos hegemónicos.

Revisión con una postura crítica frente a un determinado objeto de estudio / Metodología que consiste en la integración de diferentes campos de conocimiento para el análisis de un fenómeno de estudio

Periodo histórico del continente americano en el que se desarrollaron las comunidades, sociedades y civilizaciones indígenas anterior a los procesos de conquista y colonización / Periodo de la historia de América en la que estaba bajo la política de dominio de las metrópolis europeas / Forma de pensamiento que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos

Se construye desde una base histórica del pensamiento sobre lo social, en especial, Historia de la Sociología

Inclusión de varias posturas para entender la ontología del espacio natural y social

Distinción entre grupos humanos que comparten características biológicas y culturales / Características con las que se distinguen y diferencian los grupos humanos

Utiliza como elemento argumentativo la Cartilla Brújula (2011)

Sin episteme clara

Crítico-hermenéutico con influencias de la modernidad reflexiva.

Perspectiva que cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Forma de interpretación en la que se toma en cuenta en cuenta las diferentes variables

Agrupación de personas que entablan relaciones para solvertar sus
necesidades

Forma de interpretación de la realidad en la que se cuestiona las verdades, teorías, modelos, etc. hegemónicos / Tipo de educación que trabaja en torno con las minorías étnicas como las comunidades indígenas o afrodescendientes / Forma de educación que se orienta por promover el activismo político para la transformación social

Episteme compleja y sistémica, con influencias del pensamiento estructuralista y del giro espacial en las ciencias sociales

Agrupación de personas que entablan relaciones para solventar sus necesidades / Forma de realizar estudios teniendo en cuenta diferentes disciplinas de conocimiento y su relacionamiento para la interpretación del objeto de estudio

Región geográfica y cultural del continente americano que es producto de la integración de las culturas indígenas, española y portuguesa.

gional del sur, esto a pesar de que incluye a Africa, las referencias se

"Pensamiento socio-crítico en la construcción significativa y solidaria de conocimiento."

Eminentemente humanística

Enfoque histórico-crítico, Interdisciplinariedad y Perspectiva holística:

Es evidente la consideración de lo diverso desde diferentes perspectivas. Se resalta el tener en cuenta una visión desde lo propio que fomenta el reconocimiento de culturas desde su cosmovisión

crítico-interpretativa:

memoria histórica

ización

Objetivos (Posibilidad de competencias emergentes)

"Reflexionar en torno al ejercicio de la disciplina antropológica, con el propósito de entender las diferencias culturales" (UAN, 2015, p. 1).

"El perfil de los Licenciados en Ciencias Sociales de la universidad Antonio Nariño se propone una perspectiva específica de la sociedad que articule el conocimiento del país desde las distintas disciplinas sociales: geografía, historia, antropología, Política, Filosofía, Economía, pero que a su vez logre pensar modelos de aprendizaje particulares que orienten la formación de ciudadanos" (UAN, 2015, p. 1).

"Así, la Didáctica de las Ciencias sociales en su primera fase se propone abordar las herramientas básicas de la enseñanza propia de este campo disciplinar en el marco de la pedagogía crítica y acompañar al estudiante en un proceso de reflexión sobre el marco normativo de la educación en Colombia, elementos disciplinares (Historia, geografía y formación para la ciudadanía entre otras) que se articulan en el currículo y de esta forma aproximarse a la identificación de los problemas básicos del proceso enseñanza-aprendizaje y la construcción de su posible solución" (UAN, 2015, p. 1).

"Se espera que el desarrollo del curso se desarrolle en las lógicas de un taller el cual como estrategia pedagógica se centra en el proceso y no solo en el resultado, durante este proceso se tendrá en cuenta la relación entre la teoría y la práctica que permita el conocimiento sobre cómo se diseñan ambientes de aprendizaje a partir de la herramientas de la didáctica y de las especificidades disciplinares de las ciencias sociales" (UAN, 2015, p. 3).

Comprender las problemáticas contemporáneas propias de la enseñanza de las ciencias sociales y estructurar posibles soluciones

"De acuerdo con lo anterior, la Didáctica ha de ser una de las asignaturas en la licenciatura que desarrolle una perspectiva crítica y favorezca la reflexión en torno a transformar las prácticas pedagógicas hacia un ejercicio más constructivista del conocimiento, buscando responder a la pregunta, ¿cuál es el instrumento didáctico más adecuado según el contexto en el que me encuentro?" (Cruz, 2015, p. 2).

"Respetar y valorar la diversidad cultural y las características individuales como elementos enriquecedores de la sana convivencia" (Cruz, 2015, p. 4).

No presenta una definición

"Dentro del quehacer docente de la enseñanza, uno de los instrumentos básicos para generar espacios incluyentes y que reconozcan la importancia de la diversidad, se relaciona con el construir escenarios que reconozcan el acto educativo desde diferentes perspectivas y realidades que requiere de flexibilizar la mirada y los espacios en los que se comparte la experiencia de aprender" (UAN, 2015, P. 1)

"Promover un ejercicio reflexivo y constructivo frente a las posibilidades de crear espacios educativos que exalten la diversidad y se flexibilice para responder las necesidades de los sujetos que comparten las experiencias de aprender y enseñar" (UAN, 2015, P. 1)

"Reconocer la diversidad de los diferentes sujetos y generar experiencias de aprendizaje desde las metodologías flexibles" (UAN, 2015, P. 1)

Si relación

"Respetar y valorar la diversidad cultural y las características individuales como elementos enriquecedores de la sana convivencia" (UAN, 2015, p. 3)

Sin relación

Sin relación

"Comprender las estructuras espaciales, física, política, económica y social que conforman el territorio Nacional" (UAN, 2015, p. 2)

"Investigar la estructura física del territorio latinoamericano, relacionado con el origen y conformación de la geomorfología del territorio" (UAN, 2015, p. 2)

"Asume una posición crítica frente a los métodos impuestos por los organismos internacionales que buscan dar soluciones a los diferentes problemas" (UAN, 2015, p. 2)

"La herencia del colonialismo y la formación de un espacio Latinoamericano y nacional dependiente" (UAN, 2015, p. 2)

"Esta asignatura, perteneciente al campo del saber disciplinar del plan de estudios de la Licenciatura, pretende que el aprendizaje de los procesos históricos del siglo XX americano parta tanto del examen crítico de dichos procesos como de la vinculación de los conceptos con las experiencias significativas del estudiante" (UAN, 2015, p. 2).

"De la misma forma, el curso busca relacionar las problemáticas nacionales y regionales con el contexto internacional, especialmente en lo que tiene que ver con la acogida de nuevos esquemas ideológicos y su entrelazamiento con los discursos tradicionales; por esta razón se prestará especial atención a conceptos como caudillismo, populismo, nacionalismo, fascismo, comunismo, desarrollismo, imperialismo, indigenismo, entre otros" (UAN, 2015, p. 2).

"Teniendo en cuenta lo anterior, el curso está diseñado de tal forma que el estudiante adquiera y desarrolle una serie de competencias, ligadas especialmente a la búsqueda del conocimiento a través del proceso investigativo autónomo en una perspectiva inter y transdisciplinar y a la construcción de conocimientos actualizados y aplicables en su ejercicio profesional como Licenciado en Ciencias Sociales" (UAN, 2015, p. 2).

"El reconocimiento, estudio y reflexión crítica sobre los procesos socio-políticos y económicos de Colombia desde finales del siglo XIX hasta el presente, son fundamentales en la formación disciplinar del futuro Licenciado en Ciencias Sociales por cuanto le permitirá reconocer la realidad del país hoy. Pero especialmente le proporcionará los elementos necesarios para analizar y comprender estructuralmente el devenir del país en su periodo moderno" (UAN, 2015, p. 1)

"Del mismo modo es central que pueda identificar los problemas históricos específicos que han afectado a la sociedad colombiana en perspectiva de forjarse como agente - ciudadano activo, que contribuya a su resolución. Gran parte de los problemas que enfrenta la sociedad colombiana tienen su explicación en complejos y largos procesos históricos, que en muchas ocasiones tienen sus raíces en épocas prehispánicas o coloniales" (UAN, 2015, p. 1)

"Colonización-Migración-Desplazamiento Forzado" (UAN, 2015, p. 2)

"Esta asignatura, perteneciente al campo del saber disciplinar del plan de estudios de la Licenciatura, pretende que el aprendizaje de los procesos históricos de las sociedades antiguas parta tanto del examen crítico de dichos procesos así como de la vinculación de los conceptos abordados con las experiencias significativas del estudiante" (Amezquita, 2015, p. 1)

"Esta asignatura, pertenece al campo del saber disciplinar del plan de estudios de la Licenciatura y pretende otorgar las bases metodológicas para que los estudiantes puedan aprender los procesos históricos de la modernidad y contemporaneidad europea, desde una postura crítica y reflexiva que les permita generar vinculaciones de los conceptos históricos con las experiencias significativas de la vida que se pueden explicar desde estos fenómenos que tuvieron gran repercusión en la configuración del mundo actual." (UAN, 2015, p. 1)

"Teniendo en cuenta lo anterior, el curso está diseñado de tal forma que el estudiante adquiera y desarrolle una serie de competencias, ligadas especialmente a la búsqueda del conocimiento a través del proceso investigativo y autónomo, desde una perspectiva inter y transdisciplinar, con el fin de aportar a la construcción de conocimientos actualizados y aplicables en su ejercicio profesional como Licenciado en Ciencias Sociales y así pueda contribuir a la transformación de su entorno y el de su comunidad" (UAN, 2015, p. 1)

"Interpretativa: Presentar una postura crítica frente a los diversos paradigmas abordados" (UAN, 2015, p. 2)

"Construir y deconstruir nuevas ideas sobre el campo de las ciencias sociales a partir de las categorías de análisis de lo económico" (UAN, 2015, p. 2)

"El programa de Introducción a la Filosofía, pretende trazar las líneas para que él y la estudiante indague los fundamentos del actuar humano, realice la iniciación fundamental al estudio de la ciencia de la filosofía y a la evolución histórica de la misma y del objeto, los métodos, problemas, utilidad. Con ello su saber no se reduce en adquirir y transmitir una información, sino que se forme como una persona integral, analítica, crítica, capaz de asumir retos y compromisos en su vida personal y profesional, que puede aportar en la construcción de una sociedad humanista, democrática, participativa, multiétnica en un Estado de Derecho" (UAN, 2015, p. 1).

"La geografía como ciencia social es un discurso de poder que desde su institucionalización se ha configurado como espacio de producción y reproducción de saberes. De este presupuesto esta asignatura INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO, busca sembrar en los futuros licenciados una mirada de las ideas geográficas a lo largo de la historia de la episteme del espacio. Con ello, se traza una visión crítica y analítica que permita al estudiante abordar diversos conceptos y establecer su posición ontológica y como actor social" (UAN, 2015, p. 1).

"Teniendo en cuenta lo anterior, el curso está diseñado de tal forma que el estudiante adquiera y desarrolle una serie de competencias, ligadas especialmente a la búsqueda del conocimiento a través del proceso investigativo autónomo en una perspectiva inter y transdisciplinar y a la construcción de conocimientos actualizados y aplicables en su ejercicio profesional como Licenciado en Ciencias Sociales. Específicamente, el curso pretende que el estudiante parta del estudio y la reflexión de las bases epistemológicas de la historia y los debates en torno a ellas con el fin de plantearse posibles soluciones, las cuales también pueden contribuir a la transformación de su entorno y el de su comunidad" (UAN, 2015, p. 2).

"Incentivar una postura crítica y constructiva frente a los acontecimientos de la realidad política en el país" (UAN, 2015, p. 1)

Sin relación

"También es una actividad que ofrece elementos fundamentales para el desempeño profesional. En una vía, la investigación social permite acercarse a la realidad de forma crítica; en otra, fortalece la estructuración del pensamiento. Bajo estas premisas, el curso está concebido como una introducción conceptual y experimental al ejercicio de investigar en ciencias sociales" (UAN, 2015, p. 1).

"El curso de Política tiene como propósito afianzar los conocimientos teóricos que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales ya posee sobre el ámbito de lo político, trazando para ello una serie de discusiones alrededor de problemáticas contemporáneas. De manera que se pretende que el estudiante logre, a través del uso de categorías ya aprendidas, pensar situaciones claramente políticas en donde resulte pertinente una opinión ilustrada de un cientista de lo social. En este sentido, de lo que se trata es de producir discusiones en las que el estudiante, como futuro docente, esté en capacidad de asumir posturas críticas consecuentes con la historia, la teoría y la praxis política" (UAN, 2015, p. 1).

"Fortalecer la habilidad de construir y participar en diálogos académicos, respetuosos, entre diversas perspectivas teóricas, ideológicas y políticas" (UAN, 2015, p. 2).

"Interpretar críticamente lecturas, documentos y textos de los diferentes temas a desarrollar para la construcción de informes y trabajos de profundización" (Cruz, 2015, p. 2)

"La economía, además de hacer parte de nuestra vida diaria, está vinculada a los grandes problemas de la región y el mundo. En ese sentido es importante que el futuro licenciado en ciencias sociales esté en la capacidad de comprender las principales variables que inciden en el panorama actual de la economía y su influencia en la vida concreta de las personas. Dicha necesidad se manifiesta, por ejemplo, ante los pobres resultados de los estudiantes colombianos participantes de las pruebas PISA en cuanto a su formación económica y financiera. Pero también es una exigencia para nuestro sistema educativo formar para un análisis crítico y propositivo del sistema económico actual, lo que implica el conocimiento de sus principios generales, aún más cuando los retos educativos van de la mano con proyecciones de desarrollo económico a largo plazo. Además de ayudarnos a comprender el mundo, dice Mankiw (2006), la economía nos permite actuar de forma más racional en el sistema económico al que pertenecemos, entender sus posibilidades y limitaciones y nos ofrece herramientas para actuar positivamente en su transformación con miras al bienestar individual y colectivo" (UAN, 2015. p. 1)

con Descartes hasta Fayerabend

"A pesar de que en Colombia hay un proyecto de Estado e identidad nacionales, es un país caracterizado por una geografía rica, compleja, dispar, y precariamente integrada, su composición étnica y cultural es de gran diversidad y las estructuras sociales están fragmentadas por la inequidad en la distribución de los capitales económico y simbólico" (Cruz, 2015, p. 1)

"Construir una visión crítica sobre los propios imaginarios socioculturales revisándolos desde la mirada de las ciencias sociales, asumiendo una posición democrática e incluyente" (Cruz, 2015, p. 2)

"Unidad 1 Estado Nacional y Regiones. la génesis de

Sin relación

"Para los estudiantes de Ciencias Sociales, en su proceso de formación integral, es muy importante conocer el componente espacial, dado que este corresponde a una de las dos dimensiones, junto con el componente temporal, en las que los seres humanos desarrollan sus actividades vitales, La geografía de América Latina, proporciona los conocimientos espaciales en la escala subregional, Dando a conocer las estructuras espaciales que conforman este territorio, aportando los conocimientos de ubicación territorial, útiles en el desarrollo de investigación social"

Sin relación

"Asume una posición crítica frente a los métodos impuestos por los organismos internacionales que buscan dar soluciones a los diferentes problemas Latinoamericanos" (UAN, 2015, p. 2)

"El programa de Historia de Colombia I de la Universidad Antonio Nariño contribuye a la construcción de una visión renovada de la disciplina histórica que supera la visión del historiador como “narrador” que cuenta historias, concentrándose por el contrario en la habilidad de pensar históricamente. Aporta destrezas básicas en análisis, interpretación e investigación que brindan al estudiante una sólida formación. Se pretende formar un educador abierto a otras formas de concebir el mundo y reflexivo a la hora de pensar que los problemas sociales no son exclusivos de una disciplina sino que deben ser examinados desde distintas perspectivas" (UAN, 2015, p. 1)

"Identificar los problemas centrales del presente y explorarlos a la luz de las transformaciones históricas comprendidas en el periodo de la colonia y la república en Colombia" (UAN, 2015, p. 1)

"Promover la equidad, honestidad, libertad y fraternidad como rasgos esenciales de los educadores, respetar y valorar la diversidad cultural y las características individuales como elementos enriquecedores de la sana convivencia" (UAN, 2015, p. 2)

Gran parte de los problemas que enfrenta la sociedad colombiana tienen su explicación en complejos y largos procesos históricos, que en muchas ocasiones tienen sus raíces en épocas prehispánicas o coloniales.

"La pregunta por el hombre no puede responderse sino integrando las dimensiones biológica, psicológica y sociocultural de su realidad; en este sentido, el curso pretende presentar a los estudiantes el esfuerzo de la antropología por construir una visión holística, en la que la cultura se comprenda como parte de la naturaleza humana, su corporeidad y lenguaje como facultades biológicas evolutivamente configuradas, pero sólo desarrollables en un entorno social y afectivo. Igualmente, la pregunta acerca de la razón de ser de la diversidad de las formas culturales, a pesar de la unidad de la especie, debe pasar por un reconocimiento de la cultura como sistema adaptativo, por el relativismo y la valoración de las diferencias étnicas, y por la comprensión de los mecanismos de construcción histórica de las identidades. Por otra parte, la eclosión en el siglo XXI de fenómenos como los conflictos interétnicos (ligados a la construcción de proyectos nacionales), la aparición del discurso y la acción política de la multiculturalidad y la "globalización" de las culturas, requieren también de un enfoque antropológico que permita afrontar explicaciones y acciones éticas, desprovistas de intereses ideológicos o explicaciones ingenuas. El Educador, a su vez, ha de considerar las variables culturales de una comunidad educativa, en orden a diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje que dinamicen un diálogo intercultural que respete las identidades" (UAN, 2016, p. 1)

"La epistemología como un conocimiento fundamental en las Licenciaturas en Educación de la Universidad Antonio Nariño, aborda la comprensión crítica, filosófica e histórica de la producción de conocimiento en las ciencias, y en particular, los fundamentos de la producción intelectual en las Ciencias de la Educación y la Tecnología" (UAN, 2016, p. 1)

"A pesar de que en Colombia hay un proyecto de Estado e identidad nacionales, se trata de un país caracterizado por una geografía rica, compleja, dispar, y precariamente integrada; su composición étnica y cultural es de gran diversidad y las estructuras sociales están fragmentadas por la inequidad en la distribución de los capitales económico y simbólico. En este sentido, no es extraño que el proyecto de nación haya estado marcado por el conflicto, por procesos en los que el ordenamiento jurídico contradice las prácticas sociales, y por una sucesión de formas de violencia que ha pasado por formas discursivas para naturalizar la exclusión; por guerras civiles entre partidos políticos y regiones, por insurrecciones político-militares, por la tolerancia a formas clientelistas de ejercicio del poder público y por mafias que han penetrado todos los órdenes de la sociedad" (UAN, 2016, p.1)

"El aprendizaje escolar al ser un complejo proceso de apropiación y reconstrucción por parte del alumno de aspectos y nociones relacionados con la cultura y el conocimiento social, implica que los futuros docentes comprendan y asuman la didáctica como una reflexión de la enseñanza y como un problema rico en complejidad por sus elementos y dimensiones" (UAN, 2016, p. 1)

"Es inusitado el interés que en los últimos años ha despertado el tema de la ciudadanía en las esferas políticas y académicas de Colombia y del mundo. Prueba de ello es la proliferación de publicaciones y debates de diverso orden, y particularmente, la discusión sobre el estatus de ciudadanía, que exigen ciertos sectores de la población como las minorías étnicas, sexuales, o como –a propósito de nuestro trabajo– los jóvenes" (UAN, 2016, p. 2)

"La palabra sociología, etimológicamente quiere decir el estudio de la sociedad o la ciencia de lo social. No obstante, el ejercicio sociológico trasciende a la misma palabra pues lo "social" es un componente determinante en el sujeto, en los otros, en el contexto, en sus interacciones e interrelaciones. De ese modo, lo "social" es la explicación de la relación entre lo colectivo y lo individual. En ese sentido, la sociología comprende la forma en la cual los sujetos construyen su realidad socialmente y así, la incidencia de las instituciones sociales en la vida comunitaria y privada de los sujetos. Además, la sociología es un aporte fundamental en la construcción del saber en las ciencias humanas, pertinente en la formación del licenciado en Ciencias Sociales pues contribuye a la actualización permanente de los conocimientos disciplinares y tenga la posibilidad de participar en grupos de investigación inter y trans disciplinares" (UAN, 2016, p. 1)

SIn relación

"En este orden de ideas es fundamental realizar una aproximación que ofrezca líneas de análisis y de reflexión alrededor de los paradigmas que han marcado las transformaciones tanto en la producción de conocimiento como en los métodos de investigación. Así mismo, conocer la problemática general de las Ciencias Sociales su objeto y sus relaciones interdisciplinarias requiere observar el desarrollo histórico de las mismas y su estado frente a las problemáticas de las mismas; en este sentido resulta necesario que el estudiante tenga la capacidad de observar los hechos sociales, de elaborarlos conceptualmente y de estructurarlos mediante criterios metodológicos propios de la Ciencias Sociales" (UAN, 2016, p. 1)

Sin relación

"El curso de Política tiene como propósito afianzar los conocimientos teóricos que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales ya posee sobre el ámbito de lo político, trazando para ello una serie de discusiones alrededor de problemáticas contemporáneas. De manera que se pretende que el estudiante logre, a través del uso de categorías ya aprendidas, pensar situaciones claramente políticas en donde resulte pertinente una opinión ilustrada de un cientista de lo social. En este sentido, de lo que se trata es de producir discusiones en las que el estudiante, como futuro docente, esté en capacidad de asumir posturas críticas consecuentes con la historia, la teoría y la praxis política" (UAN, 2016, p. 1)

Sin relación

Sin relación

"Este curso estudia la historia del continente americano durante el siglo XX, prestando especial atención a la relación existente entre los procesos políticos, económicos y sociales y la configuración de un mundo intelectual y cultural en el continente. De la misma forma, el curso busca relacionar las problemáticas nacionales y regionales con el contexto internacional, especialmente en lo que tiene que ver con la acogida de nuevos esquemas ideológicos y su entrelazamiento con los discursos tradicionales; por esta razón se prestará especial atención a conceptos como caudillismo, populismo, nacionalismo, fascismo, comunismo, desarrollismo, imperialismo, indigenismo, entre otros. También se resaltarán el surgimiento de un contexto cultural amplio, que obliga al examen de manifestaciones tales como la literatura, el arte y la ciencia" (UAN, 2016, p. 1)

"Teniendo en cuenta lo anterior, el curso está diseñado de tal forma que el estudiante adquiera y desarrolle una serie de competencias, ligadas especialmente a la búsqueda del conocimiento a través del proceso investigativo autónomo en una perspectiva inter y transdisciplinaria y a la construcción de conocimientos actualizados y aplicables en su ejercicio profesional como Licenciado en Ciencias Sociales. Específicamente, el curso pretende que el estudiante parta del estudio y la reflexión de las problemáticas latinoamericanas contemporáneas con el fin de plantearse posibles soluciones para ellas, soluciones que también pueden contribuir a la transformación de su entorno y el de su comunidad" (UAN, 2016, p. 1)

"Esta asignatura, perteneciente al campo del saber disciplinar del plan de estudios de la Licenciatura, pretende que el acercamiento a los principales conceptos de la ciencia histórica parta tanto del examen crítico de dichas nociones como de su vinculación con las experiencias significativas del estudiante" (UAN, 2016, p. 1).

"Teniendo en cuenta lo anterior, el curso está diseñado de tal forma que el estudiante adquiera y desarrolle una serie de competencias, ligadas especialmente a la búsqueda del conocimiento a través del proceso investigativo autónomo en una perspectiva inter y transdisciplinar y a la construcción de conocimientos actualizados y aplicables en su ejercicio profesional como Licenciado en Ciencias Sociales. Específicamente, el curso pretende que el estudiante parta del estudio y la reflexión de las bases epistemológicas de la historia y los debates en torno a ellas con el fin de plantearse posibles soluciones, las cuales también pueden contribuir a la transformación de su entorno y el de su comunidad." (UAN, 2016, p. 1).

"América Latina ha tenido diversos actores de cambio, uno de ellos es el Movimientos Social. En la mayoría de países se han presentado con diversas banderas y reivindicaciones, sus demandas se han vehiculizado a través de múltiples acciones y efectos. En el presente curso el estudiante tendrá la posibilidad, en primer momento de realizar una aproximación teórica a las categorías básicas para la comprensión de las Ciencias Sociales, para estar en capacidad de abordar con una mirada crítica y rigurosa los diferentes movimientos sociales latinoamericanos (MSL). En un segundo momento, al analizar los MSL seleccionados, el estudiante dará cuenta de las causas, desarrollos y consecuencias de cada uno de ellos, identificando sus procesos de consolidación en términos de desigualdad y transformación social, relaciones de poder, legitimidad, estado y sistemas políticos" (UAN, 2016, p. 1)

"Analizar los diferentes movimientos sociales con una visión crítica y fundamentación teórica reconociendo los aportes a la construcción de la historia latinoamericana" (UAN, 2016, p. 1)

"La labor de la universidad en un país en conflicto, debe ser la de formar profesionales con una mirada amplia y resuelta de su labor en la sociedad y a partir de la memoria componer la actualidad en búsqueda de construir un futuro más pacífico y justo. De ahí, este curso pretende abordar el territorio nacional, sus componentes humanos y económicos analizándolos desde una perspectiva compleja, crítica y propositiva que permita en la práctica y a través de la investigación ilustrar una panorámica del país de hoy"

(UAN, 2016, p. 1)

"Esta asignatura pertenece al campo del saber disciplinar del plan de estudios de la Licenciatura y pretende otorgar las bases metodológicas para que los estudiantes puedan aprender los procesos históricos de la modernidad y contemporaneidad europea, desde una postura crítica y reflexiva, que al momento de enseñar les permita expresar y generar vínculos en los estudiantes entre los conceptos históricos estudiados con las experiencias significativas de la vida actual" (UAN, 2016, p. 1).

"Dentro del curso se describen los procesos históricos que acompañaron la formación del capitalismo, como sistema de producción y sistema social, desde el siglo XV en Europa y Eurasia hasta las últimas décadas del siglo XX cuando ocurren transformaciones económicas, políticas y culturales que conllevan al mundo globalizado de la actualidad" (UAN, 2016, p.

1).

"Este curso introduce al estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias sociales al estudio histórico de América; en cuanto al estudio de las sociedades prehispanicas. Se acercará al estudiante a los procesos tempranos de poblamiento del continente americano por bandas de cazadores recolectores hasta el desarrollo de sociedades complejas. En el estudio de la vida colonial (siglos XVI al XVIII) se analizará el descenso demográfico indígena, el mestizaje, las diferentes políticas de poblamiento y colonización de las metrópolis europeas (España, Portugal e Inglaterra) y el desarrollo de instituciones políticas y culturales que caracterizan a la sociedad colonial. Finalmente, se hará énfasis en los procesos de independencia y de construcción del Estado nacional en el continente, así como los rasgos más destacados en el campo social, económico y cultural de la sociedad americana decimonónica" (UAN, 2016, p. 1)

"El curso de Introducción al pensamiento político tiene como propósito la fundamentación del estudiante de la Licenciatura en las herramientas conceptuales que un profesional de las Ciencias Sociales debe tener hoy en día, para dar una lectura rigurosa y crítica de la realidad política de su sociedad y de la relación de ésta con el mundo. En este sentido a lo largo del semestre, y desde distintos enfoques, se abordará el aparato teórico y de conceptos que explican lo político, y así establecer claridades en torno a los diferentes objetos de lo político: el sistema político, el Estado y el poder. Es así como se busca, entonces, afianzar, no solo la formación disciplinar en el área de las Ciencias Sociales, sino la actitud crítica frente a los diversos discursos de la política" (UAN, 2016, p. 1)

"El método de enseñanza empleado para la asignatura de Mediación Pedagógicas, corresponde al Aprendizaje Colaborativo; éste privilegia el trabajo conjunto de los miembros de pequeños grupos de alumnos para maximizar el aprendizaje. El docente establece la tarea a realizar y los estudiantes la desarrollan de forma colectiva, coordinada e interdependiente. Para el método de Aprendizaje Colaborativo es necesario tener en cuenta varios aspectos; por un lado, la existencia de una interdependencia positiva, lo cual implica que todos los integrantes están obligados a confiar en los otros para conseguir el objetivo. El éxito de uno depende del éxito de los demás; por otra parte también se tiene en cuenta la evaluación individualizada y responsabilidad personal, pues todos los miembros del grupo deben rendir cuentas de su parte de trabajo. El aprendizaje colaborativo incorpora siempre la evaluación individual, además de la grupal; existe una puesta en escena de destrezas interpersonales y grupales, ya que los estudiantes deben" (UAN, 2016, p. 3)

"La asignatura de Introducción a la Filosofía busca iniciar al estudiante en lo fundamental de la filosofía (los autores, las corrientes, los métodos, los problemas, la utilidad y las temáticas en filosofía) y su evolución histórica, de forma que se reconozcan las principales líneas de indagación sobre los fundamentos del ser y el actuar humano. Esto le permite al estudiante adquirir un conocimiento general para organizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la misma y, además, formarse como una persona integral, analítica, crítica, capaz de asumir retos y compromisos en su vida personal y profesional, un ciudadano que puede aportar en la construcción de una sociedad humanista, democrática, participativa, multiétnica en un Estado de Derecho" (UAN, 2016, p. 1)

"Esta asignatura, perteneciente al campo del saber disciplinar del plan de estudios de la Licenciatura, pretende que el aprendizaje de los procesos históricos de las sociedades antiguas parta tanto del examen crítico de dichos procesos así como de la vinculación de los conceptos abordados con las experiencias significativas del estudiante" (UAN, 2016, p. 1)

"Conocer diferentes formas de abordar los fenómenos y procesos históricos desde perspectivas multi e interdisciplinarias que permitan identificar diversos métodos, conceptos y teorías de trascendencia en otras ciencias sociales" (UAN, 2016, p. 1)

"La facultad de Educación comprende los núcleos problémicos como el conjunto de conocimientos afines que permiten realizar procesos de reflexión en relación a unas problemáticas o situaciones problema con el fin de elaborar procesos de aprendizaje interdisciplinario y práctico. Para tal fin dentro de esta asignatura se busca establecer los siguientes" (UAN, 2016, p. 2)

"Dentro de los criterios de evaluación la Facultad de Educación se reconoce que la evaluación es un proceso en el cual el dialogo constante y reflexión del mismo, lleva a que los estudiantes se hagan conscientes de sus aprendizajes y aspectos a mejorar o fortalecer, para lo cual se tiene en cuenta la autoevaluación (cada sujeto evalúa sus acciones y su desempeño), coevaluación (evaluación mutua que se hacen los integrantes de un grupo), hetero-evaluación (un sujeto evalúa el desempeño de unos u otros de manera unilateral) y co-evaluación (la evaluación grupal sobre el desarrollo de la asignatura durante el semestre) que permitan hacer del proceso de evaluación una actividad permanente en la que se tienen en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos" (UAN, 2016, p. 3)

"En el marco de las actuales políticas y dinámica social, la formación integral de los individuos se constituye en esencia para la transformación y creación del conocimiento y la de cultura, como expresiones del desarrollo del pensamiento. De igual manera, la necesidad apremiante de estudios interdisciplinarios en las Ciencias Sociales, fundamenta la incorporación de múltiples saberes, técnicas y métodos de investigación científica y desarrollo del conocimiento humanos aplicados al quehacer de la Psicología" (Martínez, 2016, p. 1). "El curso se desarrollará con base en el trabajo y el interés personal de los y las estudiantes quienes, con el acompañamiento y asesoría del docente alcanzarán la construcción de conocimientos significativos" (Martínez, 2016, p. 3).

"En ese sentido, el estudio de las tendencias o corrientes educativas en las diferentes épocas de la historia fundamentadas en supuestos filosóficos, psicológicos y sociales se constituye en referentes importantes de transformación pedagógica que fundamentan cada uno de los modelos pedagógicos actuales, pero también se constituyen, en constructos imprescindibles en la formación pedagógica de los docentes para dejar de ser simples espectadores y constituirnos en protagonistas del presente y diseñadores del futuro a través de la reflexión crítica de los principales modelos educativos contemporáneos y el análisis riguroso de los paradigmas vigentes" (Cruz, 2016, p. 1).

"Del mismo modo es central que pueda identificar los problemas históricos específicos que han afectado a la sociedad colombiana en perspectiva de forjarse como agente - ciudadano activo, que contribuya a su resolución con un enfoque crítico y propositivo. Gran parte de los problemas que enfrenta la sociedad colombiana tienen su explicación en complejos y largos procesos históricos, que en muchas ocasiones tienen sus raíces en épocas prehispánicas o coloniales" (UAN, 2016, p. 1)

Sin relación

"La comprensión de la geografía y su enseñanza pretende primero que todo reconocer su esencia, la manera como ha evolucionado y su importancia actual como ciencia social. En este sentido este curso ofrece un panorama de las distintas corrientes, enfoques y tendencias por los que ha transcurrido la ciencia geográfica desde la antigüedad, con especial énfasis en el siglo XIX cuando la geografía se institucionaliza y se posiciona como disciplina científica. También brinda herramientas de análisis de las ideas geográficas respecto a la construcción a lo largo de la historia de la episteme del espacio, con ello, se traza una visión crítica y analítica que permite al estudiante abordar diversos conceptos y establecer su posición como actor social. Entender el devenir de la geografía y potenciar su valor socio-natural y espacial a través de la construcción de pensamiento crítico, cambiando la percepción de simple disciplina memorística, descriptiva, informativa, es el objetivo del presente curso. En segunda instancia al entender el recorrido epistemológico del concepto de espacio y las variables que han intervenido en su construcción se presenta como un escenario que reta al futuro licenciado en la identificación de las diferentes tensiones que se pueden presentar en el proceso de la enseñanza y/o aprendizaje de la geografía y de los actores que influyen en sus dinámicas, por lo tanto se convierte en un sustrato fundamental como contexto de investigación en el campo de la pedagogía y didáctica propia de esta disciplina" (Carrillo, 2020, p.

1)

"La Universidad Antonio Nariño en consonancia con los lineamientos propuestos por la UNESCO busca formar profesionales altamente calificados, para esto propicia espacios de aprendizaje, investigación y construcción de ambientes de resignificación de conocimientos, escenarios que permiten a los estudiantes de los diferentes programas recibir elementos académicos, sociales, éticos y culturales acordes al momento histórico por el que atraviesa el país. Desde esta mirada el curso contexto sociocultural colombiano es pertinente para la formación profesional porque busca que los estudiantes identifiquen procesos históricos y geográficos que han permitido construir una identidad socio-cultural en Colombia, así que para lograr esta primera intención el presente contenido programático realizará una aproximación a procesos de reconocimiento relacionado con la diferencia étnica y las características culturales propias de diferentes sectores de la sociedad" (Rodríguez 2020, p. 1)

"Asimismo, el curso de formación ciudadana busca en los diferentes espacios académicos que sus estudiantes interioricen elementos que contribuyan en su formación integral, autónoma y crítica fundamentada en principios éticos, con capacidades para cimentar una sociedad basada en el respeto, la cooperación y la libertad. Además, que sean capaces de tomar decisiones responsables y que se enmarquen dentro de los derechos humanos y del ciudadano" (Rodríguez, 2020, pp. 1-2)

Sin relación

"A pesar de que en Colombia hay un proyecto de Estado e identidad nacionales, se trata de un país caracterizado por una geografía rica, compleja, dispar, y precariamente integrada; su composición étnica y cultural es de gran diversidad y las estructuras sociales están fragmentadas por la inequidad en la distribución de los capitales económico, simbólico y cultural. En este sentido, no es extraño que el proyecto de nación haya estado marcado por el conflicto, por procesos en los que el ordenamiento jurídico contradice las prácticas sociales, y por una sucesión de formas de violencia que ha pasado por formas discursivas para naturalizar la exclusión; por guerras civiles entre partidos políticos y regiones, por insurrecciones político-militares, por la tolerancia a formas clientelistas de ejercicio del poder público y por mafias que han penetrado todos los órdenes de la sociedad" (Cruz, 2020, p. 1)

"Así pues, para los mismos colombianos, comprender algunos de los temas más relevantes de nuestro contexto socio cultural no suele ser fácil. Requiere despojarse del prejuicio de la opinión, hacer conciencia crítica de que la propia perspectiva social ha sido forjada y sesgada por nuestros grupos sociales y culturales, y pedir ayuda a las ciencias sociales para ganar objetividad en la mirada.

En este curso se pretende responder a esta necesidad, como un aporte fundamental a la formación de profesionales y ciudadanos con una postura ética y crítica acerca de su papel en la sociedad"

(Cruz, 2020, p. 1)

"La enseñanza de las Ciencias Sociales requiere una mirada particular que aborde modelos éticos propios para una sociedad como la colombiana. La educación en Colombia exige un examen crítico y propositivo que nos permita transformar la sociedad en miras de una construcción curricular que se oriente a los retos que conllevan las futuras vivencias de un posible postconflicto" (Mahecha., 2020, pp. 1-2)

"En ese marco, el Licenciado en Ciencias Sociales adquiere una responsabilidad histórica que involucra el conocimiento de la sociedad desde una perspectiva plural y estructural" (Mahecha., 2020, pp. 2)

"Para los futuros docentes la asignatura permitirá abordar crítica y holísticamente el conocimiento y las problemáticas de la geografía física y humana en su dimensión sistémica y global, que le aporte al docente herramientas disciplinares para la labor pedagógica del profesional de ciencias sociales. Es por ello, que se hace necesario estructurar programas orientados a la formación y cualificación de diversos sectores de la sociedad, en especial los educadores, con el fin dar paso a la comprensión de las situaciones ambientales que desde lo cotidiano hasta lo menos convencional permitan la construcción de un pensamiento ambiental cada vez más centrado en las necesidades de la comunidad y menos dependiente de la hegemonía conceptual, para pasar a ser un elemento político y de la cultura en las escuelas, las organizaciones y la sociedad en general" (Cruz, 2020, pp. 2-3)

"Si bien la formación de docentes demanda una mirada general sobre la pedagogía y la didáctica, en el marco de los distintos modelos y corrientes, es necesario habilitar escenarios particulares que les permitan a los profesionales en formación, desarrollar una aproximación más particular, según su campo disciplinar. En ese sentido, hablar de la Pedagogía de las Ciencias Sociales, supone una gran oportunidad para que los docentes se acerquen al amplio espectro pedagógico, derivado de dicha área del conocimiento. Así, abordar el presente curso, implica recorrer una secuencia que le permitirá a sus participantes, desarrollar competencias relacionadas con el pensamiento crítico, el pensamiento complejo y el pensamiento sistémico, entre otras. Para tal fin, la estructura del curso responde a la siguiente lógica" (Cruz, 2020 p.1)

"Como segundo capítulo recoge las dialécticas relaciones que existen entre Pedagogía, Ciencias Sociales y Sociedad. En este contexto, se ampliará la mirada en las reflexiones pedagógicas, a partir de los saberes disciplinares y las dinámicas sociales; así, será la oportunidad para revisar los postulados de la apuesta de las Ciudades Educadoras, la Educación Comparada, la Etnoeducación, la Educación Popular, la Andragogía y la Teoría del Aprendizaje Social. Además de pretender que el educador en formación profundice su análisis en las apuestas pedagógicas que se hacen dentro de una institución educativa y, la necesidad de optar de manera pertinentes por algunas de éstas, se pretende ampliar los referentes teórico-prácticos, para que ya en ejercicio, el docente pueda proyectar su acción con comunidades organizadas y populares. De esta manera, el tercer capítulo generará esas reflexiones a partir de las categorías ya mencionadas" (Cruz, 2020 p.2)

Sin relación

"La palabra antropología, etimológicamente quiere decir el estudio del hombre. No obstante, el ejercicio antropológico trasciende a la misma palabra pues es una palabra que pretende explicar diversas expresiones culturales del "hombre", es una forma de preguntar por el "otro" en su contexto. De ese modo, lo antropológico es una explicación de la relación entre el hombre y su comunidad o su sociedad pues es circunstancial, es decir, está en un tiempo y en un espacio específico. Asimismo, tiene una multiplicidad de interacciones con "otros" de su misma especie. Además, la antropología es un aporte fundamental en la construcción del saber en las ciencias humanas, pertinente en la formación del licenciado en Ciencias Sociales pues contribuye a la actualización permanente de los conocimientos disciplinares y tenga la posibilidad de participar en grupos de investigación inter y transdisciplinares" (Rodulfo, 2020, p. 1).

"El estudio de la ciudad es abordado por la geografía urbana y tiene como objeto comprender las diferencias y regularidades que existen entre las ciudades en función de las relaciones espaciales de los seres humanos con su ambiente, entendido este como construido socialmente de acuerdo con las relaciones hombre-naturaleza. En este sentido el curso de aprendizaje Geografía de América II, aborda la historia urbana de América Latina y Norteamérica con acercamientos y referentes a la historia urbana reciente. El estudio de las ciudades en América permitirá entonces entender procesos sociales, económicos, culturales, ambientales en la historia y configuración de las ciudades y su influencia regional" (Castiblanco, 2020, p. 1)

centran en Europa y el Sudeste asiático

"La Universidad Antonio Nariño en consonancia con la UNESCO reafirma en su PEI la importancia de continuar ofreciendo a sus estudiantes acciones tendientes a contribuir con el desarrollo sostenible, por lo que sus prioridades se establecen sobre la formación de profesionales altamente calificados y la construcción de espacios que propicien el aprendizaje, la investigación y la construcción de conocimiento (p.22). Desde esta perspectiva institucional este curso busca que el estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales interiorice conceptos, metodologías e intereses investigativos relacionados con la disciplina de la historia" (Rodriguez, 2020, p. 1)

Sin relación

Sin relación

"Analizar las variadas transformaciones del territorio colombiano desde el período de Independencia en el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX y su relación con la formación del Estado-Nación colombiano como pluriétnico y multicultural desde el punto de vista global y local teniendo presente la relación entre la teoría y la práctica articulada a la salida de campo" (Correa y Ramírez, 2022

Analizar los principales debates del pensamiento social contemporáneo a través de la vivencia de seminarios y talleres como espacios colaborativos y argumentativos para potenciar procesos de conceptualización y reflexión de la realidad que enriquezcan la praxis pedagógica en el marco del ejercicio de la ciudadanía.

Sin relación

Tema Específico

Antropología, Otro, Variedad cultural, Comunitario, Relación investigación con dominación.

Pedagogía crítica

Reflexiones principales alrededor de preguntas pertinentes de cara a los procesos educativos actuales, estos interrogantes pueden ser:
¿para qué se enseña determinado contenido? ¿Cómo enseñar? y
¿Cuáles son los problemas que se identifican en la relación de la enseñanza-aprendizaje?

Perspectiva crítica, reflexión, construcción del conocimiento, transformación de prácticas pedagógicas.

cursos de lectura y escritura

Currículo, Metodologías flexibles

Capacidad crítica, pensamiento creativo, comportamiento ético

Conflictos interétnicos (ligados a la construcción de proyectos nacionales), la aparición del discurso y la acción política de la multiculturalidad y la “globalización” de las culturas,

Social, Vida grupal

Espacio geográfico, fenómeno natural, fenómeno social, sistema terrestre, factor antrópico, geografía física, geografía huamana

Investigación social, conocimiento espacial, geomorfología, población, territorio

Historia, Ideología, Problematicas latinoamericanas, Historiografía

Problemas históricos, Ideologías, Ciudadanía, Nación,
Democracia, Movimientos sociales, Migración, Minorías,
Colonización, Desplazamiento forzado, Guerra, Paz, Coyuntura.

Paradigma, Investigación, Ciencia, Conocimiento, Filosofía,
Entendimiento, Metafísica, Método científico

Procesos históricos, Sociedades paleolíticas, Sociedades fluviales,
Humanismo, Cristianismo, Sociedad feudal, Historia antigua,
Historia feudal.

Capitalismo, Europa , Eurasia, Proceso histórico, Mercantilismo,
Estado, Nación, Imperialismo, Ilustración, Absolutismo.

Fenómenos sociales, Métodos de investigación, Paradigamas,
Positivismo, Materialismo histórico, Estructuralismo,
Funcionalismo, Teoría crítica

Escuelas de pensamiento económico, Factores de producción,
Sectores de producción, Flujos económicos, Liberalismo,
Socialismo utopico, Socialismo científico

Filosofía, Pensamiento teórico, Mayéutica, Dialéctica, Método
escolástica, Método cartesiano, Método trascendental, Método de
la fenomenología, Método estructuralista, Herméutica

Geografía, Ciencia social, Espacio, Relación hombre espacio-
físico, Corrientes de pensamiento geográfico

Conocimiento histórico, Realidad socio-histórica, Tiempo histórico, Método histórico, Historiografía

Sistema político, Estado, Poder, Fenómenos históricos y geopolíticos, Ciudadanía, Legitimidad, Libertad, Democracia

Investigación, Paradigma, Enfoque, Método, Cuestiones científicas, Métodos cualitativos, Técnicas de recolección, Objeto, Sujeto

Análisis sistemático, Investigación social, Métodos cualitativos

Política, Problemáticas contemporaneas, Pensamiento político,
Análisis político,

Teoría del conocimiento, Psicología, Estudios interdisciplinarios,
Epistemología, Gnoseología, Ciencia

Economía, Problemas de la región, Principios generales de la
teoría económica

<p>Teorías de conocimiento, Conocer, historia de la filosofía, Revoluciones científicas, Paradigma, Teoría, Método científico, Logos, Percepción, Relativismo, naturalismo, Fundamento empírico, Metafísica, Eazonamiento inductivo, Heliocentrismo, Logicismo</p>
<p>Estado, Identidad nacional, Capital económico, Capital simbólico, Proyecto de nación, Conflicto, Exclusión, Guerra civil, Prácticas corruptas</p>
<p>Corrientes educativas. Modelos pedagógicos, Modelos educativos contemporaneos, Formación pedagógica, Teoría pedagógica, Peadagogía tradicional, Constructivismo, Modelo pedagógico hetero-estructurante, Modelo pedagógico autoestructurante, Aprendizaje significativo, Enfoque globalizador</p>
<p>Formación integral, Ubicación territorial, Investigación social, Estructuras espaciales, Geomorfología, Territorio, Climas, Sectores políticos hegemónicos, Recursos, Población</p>
<p>Investigación, Investigación educativa, Método de enseñanza, Diseño curricular, Metodología de la investigación, Investigación científica, Conocimiento científico.</p>

Formación integral, Nuevas tecnologías de la información,
Representación cartográfica, Mapas Imágenes satélites, Base de
datos especializados, Sistemas de información geográfica,
Heramientas cartográficas especializadas, Datos cuentitativos,
Datos cualitativos

Historia de Colombia, Pensar históricamente

Procesos sociopolíticos, Posconflicto, Procesos históricos,
Factores estructurales, Coyuntura, Ideología, Luchas sociales,
Migración, Desplazamiento forzado

Dimensión biológica, dimensión psicológica, dimensión sociocultural, Antropología, Visión holística, Naturaleza humana, Corporeidad, Lenguaje, Cultura, Identidades, Conflictos interétnicos, Globalización, Ideología

Epistemología de la educación, Paradigmas en investigación, Corrientes filosóficas, Investigación en educación, Conocimiento, Ciencia, Filosofía, Idealismo, Empirismo, Racionalismo, Materialismo, Estructuralismo, Funcionalismo, Positivismo, Criticismo, Pragmatismo, Verdad.

Estado, Identidad nacional, Capital económico, Capital simbólico,
Proyecto de nación, Conflicto, Exclusión, Guerra civil, Prácticas
corruptas

Aprendizaje escolar, Cultura, Escuela, Didáctica, Aprendizaje
significativo, Evaluación

Ciudadanía, Democracia, Participación, Equidad

Sociología, Sujeto, Pensamiento sociológico, Teoría sociológica

Geografía, Geografía física, Geología, Astronomía, Ciencia,
Planeta tierra, Biodiversidad, Ecosistemas, Geodinámica,
Universo, Fenómeno dialéctico

Ciencias sociales, Fenómenos sociales, Herramientas teórico-
metodológicas, Construcción de conocimiento de las ciencias
sociales, Paradigmas, Métodos de investigación,

Hecho moral, Hecho ético, Conducta humana, Principios
filosóficos de la ética, Sistemas éticos, Valores

Política, Problemáticas contemporaneas, Praxis política,
Pensamiento político, Análisis politólogo, Estado, Sistema
político, Democracia, Conflicto armado, Violencia, Globalización

Espacio colombiano, Territorio colombiano, Globalización

Mundo globalizado, Dinámicas espaciales, Geografía física,
Geografía económica, Geografía humana, Dinámica regional,
Dinámica continental, Dinámica global, Espacio, Territorio,
Región, Geohistoria

Procesos históricos, Continente americano, Problemáticas
regionales, Problemáticas nacional, Caudillismo, Populismo,
Nacionalismo, Fascismo, Comunismo, Desarrollismo,
Imperialismo

Ciencia histórica, Dato histórico, Tiempo histórico, Estructura,
Coyuntura, Método histórico, Escuelas historiográficas

Pedagogía, Didáctica, Currículo, Ley educativa, Escuela,
Proyectos educativos institucionales, Planes de área, Proyectos
transversales, Planeaciones de clase

Desigualdad, Transformación social, Relaciones de poder,
Legitimidad, Estado, Sistemas políticos, Exclusión

Conflicto, Territorio nacional, Geografía, Estructura espacial,
Estructura económica, Estructura política, Estructura social

Procesos históricos de la modernidad, Mercantilismo, Nacimiento
del Estado Nación, Empirismo, Racionalismo, Enciclopedismo,
Ilustración, Absolutismo, Revoluciones francesa, Revolución
industrial, Revoluciones burguesas, Imperialismo, Nacionalismos
europeos, Guerras mundiales, Mundo bipolar.

Idependencia, Estado nación

Pensamiento político, Poder, Estado, Sistema político

Mediación pedagógica, Estructura mental, Maestro, Nuevas tecnologías de comunicación e información

Análisis cuantitativo, Sistemas de información, Estadística descriptiva, Metodología cualitativa, Metodología cuantitativa

Aprendizaje escolar, Cultura, Escuela, Didáctica, Aprendizaje significativo

Filosofía, Estado de derecho, Pensamiento filosófico

Formación intergral, Componente espacial, Geografía de América, Escala subregional, Investigación social, Geomorfología, Ortofotomapas

Procesos históricos, Sociedades paleolíticas, Sociedades fluviales,
Humanismo, Cristianismo, Sociedad feudal, Historia antigua,
Historia feudal.

Corrientes de pensamiento económico, Ideas económicas,
Mercantilismo, Liberalismo

Teoría del conocimiento, Desarrollo del pensamiento,
Transformación y creación del conocimiento, Psicología,
Naturaleza de conocimiento, Saber, Ciencia, Método, Verdad

Modelos pedagógicos, Corrientes pedagógicas, Modelos autoestructurantes, Corrientes constructivistas

Políticas de educación, Constitución política de Colombia, Educación superior, Competencias ciudadanas, Formas de violencia, Conflicto

Procesos sociopolíticos, Posconflicto, Procesos históricos, Factores estructurales, Coyuntura, Ideología, Luchas sociales, Migración, Desplazamiento forzado

Sociología, Sujeto, Interrelaciones, Construcción de realidad, Grupos de investigación inter y transdisciplinarios, Teoría social clásica,

Geografía, Espacio, Valor socionatural, Pensamiento geográfico,
Lenguaje geográfico, Viejas y nuevas geografías, Geografía
regional, Geografía humana, Geografía radical, Mapas

UNESCO, Espacios de aprendizaje, Procesos históricos, Procesos
geográficos, Democratización del conocimiento, Transformación
de las formas de comunicación

Formación ciudadana, Educación

Geografía, Dinámica poblacional, Desigualdad social,
Ordenamiento territorial, Ciudad-región, Territorio colombiano,
Espacio, Territorio

Estado, Identidad nacional, Capital económico, Capital simbólico,
Capital cultural, Conflicto, Ordenamiento jurídico, Exclusión,
Guerra civil, Insurrecciones político-militares, Clientelismo, Poder
público

Pedagogía, Currículo, Modelos éticos, Herramientas básicas de
enseñanza, Pedagogía crítica, Enseñanza, Aprendizaje

Enseñanza de la geografía, Espacio geográfico, Ciencia social,
Espacio, Territorio, Ecosistema, Pensamiento ambiental,
Dinámica regional, Dinámica continental, Dinámica global,
Biofísica, Sistema económico, Sistema político, Sistema social.

Pedagogía, Didáctica, Pedagogía de las ciencias sociales,
Pensamiento complejo, Pensamiento sistémico, Ciencias sociales,
Sociedad

Territorio, Sociedad, Cultura, Procesos socioculturales

Antropología, Expresiones culturales, Otro, Sociedad,
Construcción del saber en ciencias humanas, Teoría antropológica,
Evolucionismo, Difusionismo, Particularismo histórico,
Funcionalismo, Neo-evolucionismo, Ecología cultural,
Materialismo cultural, Estructuralismo, Antropología marxista-
estructural, Realidad social

Ciudad, Región, Territorio, Geografía, Local, Geografía urbana,
Norteamérica, Geografía cultural

Globalización, Economía, Política, Territorio, País, Región
Continente, Mundo, Fenómenos físico-naturales, Fenómenos
políticos, Fenómenos económicos, Fenómenos Urbanos,
Capitalismo, Procesos socioespaciales

UNESCO, Pensamiento histórico, Enseñanza de la historia,
Producción de conocimiento histórico

Antropología, Sociología, Campos epistémicos, Campos
investigativos

Problemáticas colombianas, Independencia, Estado nación,
Radicalismo, Regeneración, Hegemonía conservadora, República
liberal, Dictadura militar y Frente Nacional, Posición holística,
Historia, Política, Sociología

Procesos culturales e identitarios, multiculturalidad, pluriétnico,
vista global y local, memoria colectiva

x

memoria histórica, nación e identidad individual y nacional.

Matriz documental

Autor "decolonial"

Eduardo Restrepo

Paulo Friere

x

x

x

x

x

Enrique Dussel, Arturo Escobar

x

x

Eduardo Restrepo

Boaventura De Sousa

Arturo Escobar

Santiago Castro Gómez, Eduardo Restrepo

Arturo Escobar

Paulo Freire

Arturo Escobar

Boaventura De Sousa

Arturo Escobar, Boaventura De Sousa

Enrique Dussel, Walter Mignolo

Santiago Castro Gómez, Eduardo Restrepo

Enrique Dussel, Boaventura De Sousa

1. Maguemati Wabgou 2. Jaime Arocha 3. Aiden Salgado 4. Juan Carabalí 5. Alen Castaño 6. José Cortés 7. Jean KaKozi

x

Georeferencia

Colombia (1)

Sin acceso al documento

Brasil (1)

x

x

x

x

x

Argentina (1) Colombia (1)

x

Colombia (1)

Portugal (1)

Colombia (1)

Colombia (2)

Colombia (1)

Brasil (1)

Colombia (1)

Portugal (1)

Colombia (1) Portugal (1)

Argentina (2)

Colombia (2)

Colombia (1) Brasil (1)

1. Colombia 2. Togo 3. Colombia 4. Colombia 5. Colombia 6.
Colombia 7. Colombia 8. Colombia 9. Colombia 10. Colombia 11.
Colombia 12. Colombia 13. Colombia 14. Colombia 15. Colombia
16. Colombia 17. Colombia 18. Colombia 19. Colombia 20.
Colombia 21. Colombia 22. Colombia 23. Colombia 24. Colombia
25. Colombia 26. Colombia 27. Colombia 28. Colombia 29.
Colombia 30. R.D. Congo

Referencia decolonial

x

x

x

x

x

x

x

Sin autor

x

x

Escobar, Arturo (2005); "la cultura habita en lugares: reflexiones sobre el globalismo y las estrategias subalternas de localización"; en: Más allá del tercer mundo: globalización y diferencia; Bogotá: Icanh. Cap. 7 157-191

RESTREPO, Eduardo. "Imágenes del "negro" y nociones de raza en Colombia a principios del siglo XX". Revista de Estudios Sociales No.27 (2007): 46-61

Escobar, A. (2005); “La cultura habita en lugares: reflexiones sobre el globalismo y las estrategias subalternas de localización”; en: Más allá del tercer mundo: globalización y diferencia; Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. (157-191)

FREIRE, Paulo. Cartas a quien Pretende enseñar. Argentina. Siglo XXI Editores S.A. 2002.

Escobar, Arturo (2005); "la cultura habita en lugares: reflexiones sobre el globalismo y las estrategias subalternas de localización"; en: Más allá del tercer mundo: globalización y diferencia; Bogotá: Icanh. Cap. 7 157-191

González, L. (1988) Ética Latinoamericana. USTA, Bogotá.

SACHICA Luis Carlos, Introducción al Derecho Comunitario Andino, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, artes gráficas señal, Quito, 1985

Bernand, Carmen (1998). “Mundo Andino: unidad y particularismos” en Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos años. FCE, México, pp. 67 – 90.

Afanador. Carlos (1909). Ocupación y colonización. Bogotá. Imprenta El Porvenir.

Brunt, L. (1970). Los pueblos del África precolonial". En:
Historia del Mundo. Barcelona: Salvat, 1970. Tomo II.

Guha, R. (2012). Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Barcelona, Crítica.

Escobar A. et. al (2001). Lo cultural y lo político en los movimientos sociales Latinoamericanos. En: Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos TAURUS-ICANH. Bogotá:

Dussel, Enrique: Historia de la Iglesia en América Latina,
Coloniaje y liberación (1942-1972), Barcelona, 1972.
Mignolo, Walter. (2011). The Darker Side of Western Modernity:
Global Futures, Decolonial Options.

RESTREPO, Eduardo. "Imágenes del "negro" y nociones de raza en Colombia a principios del siglo XX". Revista de Estudios Sociales No.27 (2007): 46-61

Dussel, E (2016). *Ética Comunitaria*. Fundación Editorial el perro y la rana, Venezuela.

Santos, B. (2018). *Epistemologías del Sur*. 1a edición Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Coímbra. Libro digital, PDF. Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Editorial Trilce.

Andersson, J. (2012). *La herencia colonial y otras maldiciones*. Madrid: Sexto Piso.

Poole, D. (no date) 'Visión, Raza y Modernidad. Introducción', in Visión, raza y modernidad. Una introducción al mundo andino de imágenes. Restrepo, E. (2016) Escuelas Clásicas del Pensamiento Antropológico. Impresiones Gráficas Meta Color S.R.L.

Vasco Uribe, L. G. (2002). Entre selva y páramo. Viviendo y pensando la lucha india. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.

Devalle, S. (2000). COLONIALISMO, GENOCIDIO Y LUCHA EN EL PACÍFICO.: UN ACERCAMIENTO HISTÓRICO. In Minuet M., De Oto A., Dube, S., Picolo M., Guimaraes C., Mbaya É, et al. (Authors) & Devalle S. (Ed.), Poder y cultura de la violencia (pp. 143-176).

Bibliografía

Autor Sur Global

Jorge Luis Borges, Rosana Guber, Fabian Sanabria Sanchez, Luis
Alberto Suárez-Guava, Luis Guillero Vasco

Carlos Medina Gallego, Luis Alberto Martínez

Mario Carretero, Jose Antonio Torres Gonzáles,

Ángel Díaz Barriga, Frida Díaz Barriga, Mirna Jirón Popova,
Tiburcio Moreno Olivos

x

Ricardo Baquero, Frida Díaz Barriga Arceo

René Urriber Ferrer

Jorge Luis Borges, Rosana Guber, François Correa Rubio, Néstor
García Canclini, Danghelly Giovanna Zuniga Reyes

x

Ovideo Delgado Mahecha, Jhon Williams Montoya, Leopoldo
Zea

es claros.

Heraclio Bonilla Mayta, Daniel Morán, Pedro Cunill Grau,
Fernando Henrique Cardoso, Francisco Iglesias, Luis Alberto
Romero, Federico Neiburg, José Luis Romero, Carlos Malamud

Jaime Jaramillo Uribe, Alvaro Tirado Mejia, Francisco Gutiérrez Sanín, Fernán González González, Edwin Cruz Rodríguez, Zandra Pedraza, Isidro Vanegas, Helwar Hernando Figueroa, Carlos Andres Charry Joya, José Trinidad Polo Acuña, Lina Constanza Díaz Boada, Ibarra Melo María Eugenia, Fabio Zambrano Pantoja, Mauricio Archila Neira, Lina María Sánchez Steiner, Eduardo Sáenz Rovner, Alvaro Camacho Guizado, Darío Fajardo Montaña, José Antonio Ocampo, Eduardo Sarmiento Palacio

Judith Naidorf

Justo González García

Fernando Cruz Kronfly

Pablo González Casanova, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez

Armando Herrerías, Jimena Hurtado-Prieto, Jose Ávila y Lugo

Moisés González García, Carlos Enrique Restrepo, Eudoro
Rodríguez Albarracín

Bernardina Zapata Rodríguez, Luis Daniel Santana Rivas, Carlos
A. de Mattos, Lina María Ortiz López.

Francisco Cortés Rodas, John Faber Cuervo Jiménez, Andrés
Hernández Quiñones, Maria Teresa Uribe

Guillermo Briones, Juan Castañeda Jiménez, Hugo Cerda
Rodríguez, Roberto Hernández Sampieri, Carlos A. Sandoval
Casilimas, Mauricio Castillo Sánchez, Hugo R. Mancuso, Josefina
Quintero Corzo

Rodolfo Masías Núñez, Bibiana Vélez Medina, Hugo R. Mancuso

Leopoldo Munera Ruiz, Luis Javier Orjuela E, Fernán E. González, Francisco Leal Buitrago, Marco Palacios, Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, Francisco Gutiérrez Sanín, Mario Luna Benítez, Edwin Cruz Rodríguez, Fernando Estrada Gallego, Alderid Gutiérrez Loaiza, Jairo Hernando Estrada Álvarez, Fernán E. González González, Alfonso Múnera Cavadía, Ruben Jaramillo Vélez, Jaime Jaramillo Uribe, Eduardo Díaz Uribe, Dario Acevedo Carmona, Ruben Sánchez David, Darío Acevedo C., Absalón Machado, Alejo Vargas Velásquez, José Joaquín Brunner, Néstor García Canclini, Gustavo Adolfo Puyo Tamayo, Luis Carlos Sáchica Aponte, André Luiz Reis Da Silva, Daniel Gracia Delgado

Ramón Abel Castaño Tamayo, Sandra Zuluaga, Marcela Rozo, Mauricio Reina, Gilberto Arango Londoño, Enzo Del Bufalo, Mauricio Cárdenas, Homero Cuevas, Diego Nieto, Eduardo Lora, Agustín Cue Mancera, Yoandris Sierra Lara

Manuel Alberto Alonso Espinal, Germán Colmenares, François
Correa Rubio, Mauricio Archila Neira, Margarita Chaves
Chamorro, Néstor García Canclín, Clara Inés García, Jaime
Jaramillo Uribe, Camila Medina Arbeláez, Carlos Enrique Perez
Orozco, Alfonso Torres Carrillo, María Teresa Uribe, Danghelly
Giovanna Zuniga Reyes

Julián De Zubiría Samper

Guillermo Briones Aedo, Huigo Cerda Rodríguez, Roberto
Hernández Sampieri

Marco Palacios Rozo, German Colmenares, Jaime Jaramillo
Uribe, Adolfo Meisel Roca, Alejandro López Mejía

Mauricio Archila Neira, Rafael Gutiérrez Girardot, Orlando Fals
Borda, Jaime Jaramillo Uribe, José Antonio Ocampo, Marco
Palacios Rozo, Eduardo Pizarro Leongomez, Alvaro Tirado
Mejía, Arturo Álape, Luz Gabriela Arango Gaviria, Decsi Arévalo
Hernández, Adolfo León Atehortúa Cruz, Diana Marcela Rojas,
Jesús Antonio Bejarano Ávila, Herbert Braun, Edwin Cruz
Rodríguez, Carlos Andrés Charry Joya, Darío Fajardo Montaña,
Francisco Gutiérrez Sanín, Salomón Kalmanovitz Krauter,
Medófilo Medina, Carlos Medina Gallego, Alfredo de la Cruz
Molano Bravo, Alejandro Reyes Posada, Gonzalo Sánchez
Gómez, Lina María Sánchez Steiner, Eduardo Sáenz Rovner,
Eduardo Sarmiento Palacio, Isidro Vanegas Useche, Maria
Victoria Uribe Alarcon, Jose Ricardo Arias Trujillo, Héctor
García Botero, Juan Carlos Restrepo Velásquez

Rosana Guber, Fabian Sanabria Sanchez, Luis Alberto Suárez-
Guava, Vasco, Luis Guillermo Vasco

Rolando García, Miguel Martínez-Miguélez, Humberto Maturana,
Francisco Varela, Carlos Medina Gallego, Jorge Alberto Serrano
Moreno, Estanislao Zuleta

Manuel Alberto Alonso Espinal, Germán Colmenares, Mauricio Archila Neira, Néstor García Canclin, Jaime Jaramillo Uribe, Alfonso Múnera Cavadía, Danghelly Giovanna Zuñiga Reyes, Alfonso Torres Carrillo, María Teresa Uribe

Ángel Díaz Barriga, Mirna Jirón Popoya

Armando Alcántara Santuario, Verónica Marín Fuentes, Diego Hernán Arias Gómez, Myriam Romero Castro, Néstor García Canclini, Martha Cecilia Herrera Cortés, Carlos Jilmar Díaz, María Teresa Hincapié, Rossana Reguillo, Juan Francisco

Sergio Pablo Fernández

Cuauhtémoc de Anda Gutiérrez, Orlando Fals Borda, Pablo
González Casanova

Edgard Ernesto Ábrego Cruz, Yolanda Sarmiento de Escobar,
Mora G., Guillermo E

Luis Javier Orjuela, Marco Palacios, Carlos Miguel Ortíz,
Francisco Gutiérrez Sanín, Consuelo Corredor Martínez, Fernán
González González, Alfonso Múnera Cavadía, Ruben Jaramillo
Vélez, David Rubén Sánchez, Eduardo Díaz Uribe, Darío
Acevedo C., Adolfo Atehortúa, Absalón Machado, Alejo Vargas
Velásquez, José Joaquín Brunner, Néstor García Canclini,
Gustavo Adolfo Puyo Tamayo, Luis Carlos Sáchica Aponte,
André Luiz Reis da Silva, Alan Fairlie Reinoso, Daniel García
Delgado, Jairo Hernando Estrada Álvarez, Luna Benítez Mario,
Fernando Estrada Gallego, Alderid Gutiérrez Loaiza, Humberto J.
Cubides Cipagauta, Carlos Medina Gallego, Eduardo Pizarro
Leongómez, Eduardo Sáenz Rovner, Eduardo Umaña Luna, Edgar
de Jesús Velásquez Rivera, Jose Ricardo Arias Trujillo

Eduardo Acevedo Latorre, Carlos Afanador, Camilo Antonio
Bohórquez Bohórquez, Oviedo Delgado Mahecha, Antonio
Flórez, Milton Santos

María Eugenia Negrete Salas

Heraclio Bonilla, Fernando Henrique Cardoso, Pedro Cunill,
Leandro H. Gutiérrez, José Luis Romero, Carlos Malamud

Mauricio Nieto Olarte

Daniel Feldman, Frida Díaz Barriga Acero, Gerardo Hernández Rojas, Matilde Frías Navarro, Rómulo Gallego Badillo, Lorenzo García Aretio, Nicolás Buenaventura, Francisco Cajiao Restrepo, Martha Luz Parodi Z.

Miguel Armando López Leyva, Hernán Ouviaña, Isabel Rauber, María Teresa Uribe, Mauricio Archila, Luis Alberto Restrepo

Germán Colmenares, Germán Palacio, Stefania Gallina, Marta
Herrera Ángel, Eduardo Nieto Arteta, Antonio Flórez, Milton
Santos

Germán Arciniegas

Gerardo Ardila Calderón, Eduardo Galeano, Miguel León Portilla,
Alberto Martínez Boom, Renán Silva, Juan Pablo Restrepo, José
Enrique Rodó, Jaime E. Rodríguez O., Jose Luis Romero., Pablo
González Casanova, Augusto Pinochet, Domingo Faustino
Sarmiento, Miriam López Hernández, Luis Vitale

Leopoldo Múnera Ruiz, John Faber Cuervo, Maria Teresa Uribe,
Oscar Mejía Quintana, Roberto Gargarella, Jairo Hernando
Estrada Álvarez, Oscar Mejía Quintana

César Alberto Collazos, Jair Mendoza, Alberto Delgado Álvarez,
Ramón Ferreiro, Miguel Ángel Gómez Mendoza, Daniel Prieto
Castillo, Idania Sansevero, José María Martínez Beltrán, Diego
Guerrero

Elsy Bonilla Castro, Roberto Hernández Sampieri

Gary Alberto Cifuentes Alvarez, Frida Díaz Barriga, Mirna Jirón
Popova

Carlos Enrique Restrepo Bermúdez

Justo González García

Viviana Gómez Nocetti, Julián De Zubiría

Ana Corina Fernández Alatorre, Rosa Ludy Arias Campos, Ruth
Elena Quiroz Posada, Jairo Hernando Estrada Álvarez, Oscar
Mejía Quintana

Mauricio Archila Neira, Rafael Gutiérrez Girardot, Orlando Fals
Borda, Jaime Jaramillo Uribe, José Antonio Ocampo, Marco
Palacios Rozo, Eduardo Pizarro Leongomez, Alvaro Tirado
Mejía, Arturo Álape, Luz Gabriela Arango Gaviria, Decsi Arévalo
Hernández, Adolfo León Atehortúa Cruz, Diana Marcela Rojas,
Jesús Antonio Bejarano Ávila, Herbert Braun, Edwin Cruz
Rodríguez, Carlos Andrés Charry Joya, Darío Fajardo Montaña,
Francisco Gutiérrez Sanín, Salomón Kalmanovitz Krauter,
Medófilo Medina, Carlos Medina Gallego, Alfredo de la Cruz
Molano Bravo, Alejandro Reyes Posada, Gonzalo Sánchez
Gómez, Lina María Sánchez Steiner, Eduardo Sáenz Rovner,
Eduardo Sarmiento Palacio, Isidro Vanegas Useche, Maria
Victoria Uribe Alarcon, Jose Ricardo Arias Trujillo, Héctor
García Botero, Juan Carlos Restrepo Velásquez

Luis Llanos-Hernández, Luis Daniel Santana Rivas, Ovidio Delgado Mahecha, Pedro Sergio Urquijo Torres, Luis Llanos-Hernández, Randy Perea Álvarez

Jorge Orlando Melo, Rafael Antonio Díaz Díaz, Andrés Fernando Castiblanco Roldan, Angélica Aguillón Lombana

Sara Victoria Alvarado, Deicy Patricia Hurtado Galeano, Nicolás
Esteban López Tamayo, Jorge Eliécer Martínez, Sandra Jenny
Otálvaro Garcés, Leonardo Rojas, Gonzalo Alfredo Vargas Forero

Gustavo Montañez Gómez, Fabio Zambrano Pantoja, Rocío
Murad, Julio Carrizosa Umaña, Marco Palacios, Ana María Groot,
Santos Riveros Angarita, Margarita Rosa Serje de la Ossa, Nohora
Inés Carvajal Sánchez

Mauricio Archila Neira, Delio Mendoza, Francisco José Del Pozo Serrano, Lina Uribe Henao, Paola García-Reyes, Alexander Emilio Madrigal Garzón, Javier Guerrero Barón, Jaime Jaramillo Uribe, Fabián Alfredo Plazas Díaz, Víctor Manuel Moncayo, Leopoldo Múnera, Eduardo Pizarro Leongómez, Alberto Valencia Gutiérrez, Antonio Caballero Holguín, Jorge Orlando Melo González, Enrique Serrano, Francisco José Del Pozo Serrano, Paola García-Reyes, Juan Sebastián Lara-Rodríguez.

Doris María Parra Pineda, Jaime Labra, Julio Herminio Pimienta Prieto, Elsa Amanda Rodríguez de Moreno, Ana Lilia Romero Vázquez, María Catalina González Pérez, María Alejandra Acosta García , Gloria Campos Mora

Guillermo Antonio Arce, Jorge Alfredo Alberto, Caludia Veronica
Gómez, Juan Alberto Fuentes Knight, Carmen Rosa de León-
Escribano, Alejandro I. Canales, Juan Carlos Castilla, Sandra
Milena González Díaz, Jorge Humberto Marín Beltrán, Myriam
Ocampo Prado, Jacques Francois Chenut Correa Philippe,
Mayerlín Férguson López, Mabel Lizbeth Martínez Carpeta, César
Augusto Otálvaro-Sierra, Lorena Oyarzún Serrano, Gerardo
Ubilla-Bravo

Alcira Aguilera Morales, Yasna Belén Anabalón Anabalón, Lola Cendales González, Marco Raúl Mejía, Jairo Muñoz, Patricia Enciso Patiño, Alejandro Álvarez Gallego, Hugo Garzón Castro, Juan Virgilio López Palacio, Yeison Arcadio Meneses Copete, Pedro Rodríguez Rojas, Yolanda Álvarez Sánchez, Carlos Mario Molina-Betancur, Oscar Eugenio Tamayo A, Rodolfo Zona, Yasaldez Eder Loaiza Z., Carlos Fernando Vélez Gutiérrez, Angélica Aguillón Lombana, Humberto Sánchez Rueda, Yury Andrea Castro Robles

Canales Cerón, Alejandro I., Girardin Leónidas Osvaldo, Daniel Mato, Enrique Riobó Pezoa, Paula Ximena Ruiz Camacho, Carolina Sampó, Luis Jorge Garay S., Jorge Enrique Espitia Z.

Rosana Guber, Luis Guillermo Vasco

Camilo Ramón Arriagada Luco, Jorge Santibanez Romellon,
Cláudio Antônio Santos Lima Carlo, Raquel Chang-Rodríguez,
Martha de Alba González, Rocío de la Canal, Rosinaldo Silva de
Sousa, Ovidio Delgado Mahecha, Maria Cristina Cravino,
Fernando Herrera Lima, Adrian Smith Manrique Gomez, Jhon
Williams Montoya G., German Alfonso Palacio Castañeda

Luis Dallanegra Pedraza, Ovidio Delgado Mahecha, Tatiana
Andrea Gelves Rubio, Teresa Caldeira

Carlos Antonio Aguirre Rojas, Álvaro Matute, Marina Franco,
Florencia Levín, Germán Colmenares

Edwin Cruz Rodríguez

Jhon Jairo Acevedo Vélez, Ruben Sierra Mejia, Rodol Arango, Jacqueline Blanco Blanco, José David Cortés Guerrero, Edwin Cruz Rodríguez, Roicer Flórez Bolívar, Sergio Paolo Solano D., Jairo Álvarez Jiménez, Myriam Jimeno Santoyo, Salomón Kalmanovitz, Gilberto Loaiza Cano, Jorge Orlando Melo, Javier Ocampo Lopez, Marco Palacios, Rafael Rubiano Muñoz, Rubén Sierra Mejía, Leonardo Tovar González

1. Diana González (Colombia) 2. Maguemati Wabgou (Togo) 3. Jaime Arocha (Colombia) 4. Aiden Salgado (Colombia) 5. Juan Carabalí (Colombia) 6. Alen Castaño (Colombia) 7. Leonor Perilla (Colombia) 8. Sergio Solano (Colombia) 9. Miguel Cruz (Colombia) 10. Jhon Acevedo (Colombia) 11. Tomás Barrero (Colombia) 12. Claudia Orduz (Colombia) 13. Leonardo Vega (Colombia) 14. Ricardo Esquivel (Colombia) 15. Germán

1. Denis Rosenfield (Brasil)

1. Ángela Rodríguez (Colombia) 2. Alfredo Morano (Colombia) 3. Federico Merke (Argentina) 4. Teresa Valdés (Chile) 5. María Fernández (Chile) 6. Soraya González (Argentina) 7. Diana Godoy (Argentina) 8. Javier Rivero (Argentina) 9. Alba Rodríguez (Colombia) 10. María Ibarra (Colombia) 11. Ángela Estrada (Colombia) 12. Alfonso Torres (Colombia) 13. Alfonso Torres (Colombia) 14. María Ibarra (Colombia) 15. Claudia Leal (Colombia) 16. Alfredo Molano (Colombia) 17. María Gutiérrez (Colombia) 18. María Cano (Colombia) 19. Ángela Vera (Colombia) 20. Jorge Palacio (Colombia) 21. Isidro Maya (Colombia) 22. Daniel Helzod 23. Nicolás Aguilar (Colombia) 24.

Georeferencia

Argentina (2) Colombia (3)

Colombia (2)

Argentina (1) México (1)

México (2) Colombia (1)

x

Argentina (1) México (1)

Colombia (1)

Argentina (3) Colombia (2)

x

Colombia (2) México (1)

Perú (2) Chile (1) Brasil (2) Argentina (4)

Colombia (20)

Argentina (1)

Cuba (1)

Colombia (1)

México (1)

México (2) Colombia (1)

Paraguay (1) Colombia (2)

Venezuela (1) Colombia (2) Uruguay (1)

Colombia (4)

Chile (1) México (2) Colombia (4) Argentina (1)

Colombia (2) Argentina (1)

Colombia (25) Chile (1) Argentina (2) Brasil (1)

Colombia (9) Venezuela (1) México (1) Cuba (1)

Colombia (12) Argentina (1)

Colombia (1)

Chile (1) Colombia (1) México (1)

Colombia (6)

Colombia (32)

Argentina (1) Colombia (3)

Argentina (1) Venezuela (1) Chile (2) Colombia (2) México (1)

Colombia (9) Argentina (1)

México (1) Colombia (1)

México (5) Colombia (6)

México (1)

México (2) Colombia (1)

El Salvador (1) Colombia (2)

Colombia (28) Chile (1) Argentina (2) Brasil (1) Perú (1)

Colombia (5) Brasil (1)

México (1)

Perú (1) Brasil (1) Chile (1) Argentina (3)

Colombia (1)

Argentina (1) México (2) Colombia (6)

México (1) Argentina (2) Colombia (4)

Colombia (6) Brasil

Colombia (1)

Colombia (4) Uruguay (2) México (4) Ecuador (1) Argentina (3)

Colombia (6) Argentina (1)

Colombia (4) Costa Rica (1) Cuba (1) Argentina (1) Venezuela (1)
Perú (1)

Colombia (2)

Colombia (2) México (1)

Colombia (1)

Cuba (1)

Chile (1) Colombia (1)

México (1) Colombia (4)

Colombia (32)

Colombia (4) México (2)

Colombia (4)

Colombia (7) México (1)

Colombia (9)

Colombia (17)

Colombia (2) Chile (1) Cuba (1) México (4)

Argentina (3), Guatemala (3) Chile (3) Colombia (7)

Colombia (19) Chile (1) Cuba (1)

México (1) Argentina (3) Chile (1) Colombia (3)

Argentina (1) Colombia (1)

Chile (1) México (3) Brasil (1) Cuba (1) Argentina (2) Brasil (1)
Colombia (4)

Argentina (1) Colombia (2) Brasil (1)

México (2) Argentina (2) Colombia (1)

Colombia (1)

Colombia (18)

x

x

Referencia decolonial

--

x

x

x

x

x

x

x

Correa, François (2006); Interpretaciones Antropológicas sobre lo «Indígena» en Colombia; Universitas Humanística no.62 2006 pp: 15-41

Colmenares, Germán (1998) "La nación y la historia regional en los países andinos"; en: Varia: selección de textos; Bogotá: Tercer Mundo Editores

Elisabeth Cunin: "Identidades a flor de piel. Lo negro entre apariencias y pertenencias: categorías raciales y mestizaje en Cartagena". Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Universidad de los Andes, Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y Observatorio del Caribe Colombiano. 2003.

García Botero, Héctor. Una historia de nuestros otros: indígenas, letrados y antropólogos en el estudio de la diferencia cultural en Colombia (1880-1960). Colombia: Universidad de los Andes, 2010. ProQuest ebrary. Web. 25 January 2016.

Múnera, A. (2008). El fracaso de la nación: El fracaso de la nación : región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821). Bogotá: Editorial Planeta.

García, C. (2002). “De la nación mestiza a la nación plural: el nuevo discurso las identidades en el contexto de la globalización” en Museo, memoria y nación. Pag 351- 363. Ed. Icanh

León Portilla, Miguel. Los antiguos Mexicanos. México, FCE, 2001. Hernández, Miriam López Vekony, Rose. (2012). Mesoamerican Women, Volume 1 : Aztec Women and Goddesses. FCAS- Fundación Cultural Armella Spitalier

García Botero, Héctor. Una historia de nuestros otros: indígenas, letrados y antropólogos en el estudio de la diferencia cultural en Colombia (1880-1960). Colombia: Universidad de los Andes, 2010. ProQuest ebrary. Web. 25 January 2016.

Observaciones	Nivel de relación con lo decolonial
<p>1. Utiliza como referencia textos que no son necesariamente de estilo académico, como el cuento del poeta Jorge Luis Borges "El etnógrafo".</p> <p>2. Se basa en diferentes formas de conocimiento para interpretar el objeto de estudio: el hombre, referenciando el texto "Antropología filosófica" de Ernst Cassirer, una obra que define al ser humano desde el mito, la religión, la ciencia, etc.</p> <p>3. Hace uso de otra serie de fuentes documentales más allá de la literatura académica, como lo es la película "Dolls".</p> <p>4. El uso de fuentes se caracteriza por incorporar trabajos de autores pertenecientes al norte y sur global, y del contexto nacional.</p> <p>5. Dentro de las preguntas orientadoras del cuestionario se encuentra la relación entre conquista, dominación e investigación.</p>	<p>Medio</p>

<p>1. En el perfil del licenciado en ciencias sociales se promueve una formación para el aprendizaje particular, lo que permite que el egresado tenga las competencias para responder a las necesidades educativas de los diferentes sujetos y grupos estudiantiles.</p> <p>2. La metodología de la asignatura se centra en el proceso y no en el resultado, entendiendo al proceso como la relación entre la teoría y práctica que se desarrolla en el aula de clase.</p>	<p>Bajo</p>
<p>No presenta una alternativa sobre la didáctica, es una didáctica centrada a enseñar aquellos contenidos exigidos por el ministerio de educación.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Promueve el pensamiento crítico para la reflexión y transformación de prácticas pedagógicas, y el planteamiento de propuestas didácticas acordes a las necesidades o lógicas del contexto.</p> <p>2. Entre las competencias que deben desarrollarse, se encuentra la producción investigativa a partir de problemas que atañen al propio contexto.</p>	<p>Medio</p>

<p>1. Se observa una considerable fuente de autores del sur global, especialmente de propio conexto nacional. No obstante, no existe una relación decolonial.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Como objetivo promueve la reflexión frente a la diversidad y flexibilidad del acto educativo para responder las necesidades particulares de sujetos y grupos estudiantiles. 2-Aunque no presenta autores decoloniales, si existe una preocupación por pensar los procesos violentos de exclusión.</p>	<p>Medio</p>
<p>Es un repazo a la historia occidental de la filosofía, por lo que se aleja bastante.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Hace uso de otra serie de fuentes documentales más allá de la literatura académica, como lo son las películas de "Babel" y "Big Fish" 2. Se basa en diferentes formas de conocimiento para interpretar el objeto de estudio: el hombre, referenciando el texto "Antropología filosofica" de Ernst Cassier, una obra que define al ser humano desde el mito, la religión, la ciencia, etc. 3. Utiliza como refencia textos que no son necesariamente de estilo académico, como el cuento del poeta Jorge Luis Borges "El etnografo". 4. Dentro de las competencias que debe desarrollar el estudiantado, se encuentra la valoración y el respeto frente a las diferentes manifestaciones culturales. 5. Parte de la bibliografía refenciada hace parte de autores de la teoria decolonial.</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Hace uso de otra serie de fuentes documentales más allá de la literatura académica, como "Los olvidados" 2. La metodología pedagogica centra su atención en el estudiante, por lo que debe asurnir responsabilidades como liderazgo en el desarrollo de las clases.</p>	<p>Medio</p>

<p>1. Dentro de las competencias que debe desarrollar el estudiantado, se encuentra la valoración y el respeto frente a las diferentes manifestaciones culturales, pero mantiene una priorización de lo físico sobre lo cultural.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Los objetivos están planteados para el estudio del espacio geográfico latinoamericano y nacional, promoviendo de esta forma un conocimiento contextualizado.</p> <p>2. Entre las actitudes que deben asumir el estudiantado es la defensa de los recursos naturales del país.</p> <p>3. Dentro de los contenidos de estudio, se analiza el colonialismo en la configuración del espacio latinoamericano y colombiano.</p> <p>4. Usa fuentes bibliográficas de autores nacionales para la comprensión del objeto de estudio.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Incorpora diferentes ideologías nacionales e internacionales (caudillismo, comunismo, fascismo, indigenismo, etc.) para el análisis de la historia de América.</p> <p>2. La justificación de la signatura plantea la importancia del estudio de problemáticas nacionales, regionales e internacionales, con el fin de promover el planteamiento de soluciones.</p> <p>3. Promueve el análisis de manifestaciones culturales del propio contexto como el arte, literatura y ciencia.</p> <p>4. La mayor parte de las fuentes bibliográficas son de pensadores del sur global.</p> <p>5. Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento.</p>	<p>Medio</p>

<p>1. En la justificación se enfatiza en la necesidad de abordar los problemas del contexto colombiano, los cuales, se señala, hunden sus raíces en los tiempos coloniales.</p> <p>2. Dentro de los objetivos de estudio se encuentra el conocimiento frente a la colonización del Siglo XX y la situación de las minorías.</p> <p>3. Dentro de los objetivos de estudio se encuentra la relación del pasado con las situaciones actuales, así como la relación entre lo local y lo internacional.</p> <p>4. La mayor parte de las fuentes bibliográficas son del propio contexto nacional.</p> <p>5. Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento.</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Dentro de las competencias de l estudiantado se valoriza el trabajo mancomunado.</p>	<p>Bajo</p>
<p>Es una historia que desconoce las poblaciones indigenas</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. En la justificación se plantea la importancia de la autonomía del estudiante como parte del comoponente pedagógico, así mismo, se recalaca la perspectiva inter y trasndisciplinar que permita la comprensión del objeto de estudio desde diferentes campos de conocimiento.</p>	<p>Bajo</p>

<p>1. La redacción del plan de estudios se realiza señalando tanto el femenino como el masculino, por ejemplo, la o el estudiante. De resto no tiene relación alguna.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Como parte de las competencias humanísticas, se privilegia el respeto por los diferentes puntos de vista. 2. Como parte de las competencias disciplinares, se promueve la construcción y deconstrucción de ideas propias del campo de conocimiento de ciencias sociales, formando de esta forma estudiantes que puedan ser agentes activos en la construcción de conocimiento.</p>	<p>Medio</p>
<p>1. En la justificación de la asignatura se fomenta el pensamiento crítico y una formación orientada a la construcción de una sociedad democrática y multiétnica. Además, desborda la formación académica ya que también reconoce la filosofía como una herramienta para el crecimiento personal y social, responsable con la convivencia en entornos escolares, familiares y culturales. 2. Dentro de los contenidos de estudio, se aborda el etnocentrismo, eurocentrismo y la filosofía latinoamericana. 3. Como parte de la competencia propositiva, se encuentra la generación de nuevas ideas susceptibles a ser campos de investigación filosófica, por lo que se interpreta al estudiante como un sujeto activo en la construcción de conocimiento.</p>	<p>Alto</p>
<p>1. En la justificación del programa se recalca la importancia de la investigación para la promoción de un aprendizaje autónomo, entendiendo así al estudiante como un sujeto activo en la construcción de conocimiento. 2. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento.</p>	<p>Bajo</p>

<p>1. En la justificación se recalaca la perspectiva inter y trasndisciplinar que permita la comprensión del objeto de estudio desde diferentes campos de conocimiento, por otro lado, se promueve la contextualización del conocimiento para dar solución a las problemáticas identificadas, haciendo del aprendizaje o conocimiento un mecanismo para la transformación social.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento. 2. En la metodología se plantea la importancia de la formación ciudadana para comprender la realidad política colombiana, así como también generar una transformación social.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. En las referencias bibliográficas se observa fuentes de autores del sur global, especialmente del contexto nacional</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico para interpretar la realidad. 2. La metodología se basa en un pre-proyecto, donde los estudiantes deberán abordar una temática de interés de estudio y desarrollarla a lo largo del periodo, se realiza 4 sesiones de seminarios para socializar avances y recoger sugerencias y correcciones, por tanto, consiste en una metodología de trabajo mancomunado. 3. La recacción del plan de estudio incluye los dos géneros, pues se escribe teniendo en cuenta tanto el femenino como el masculino.</p>	<p>Bajo</p>

<p>1. Centrada en la ciencia occidental, la construida por Europa.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. La redacción del plan de estudios se realiza señalando tanto el femenino como el measculino, por ejemplo, las y los colombianos</p> <p>2. En la justificación se señala una serie de problematicas propias del contexto colombiano, las cuales se espera que sean abordadas por los estudiantes desde una postura ética y crítica, para el plantemiento de sus posibles soluciones.</p> <p>3. Entre los objetivos específicos se encuentra el estudio de las causas históricas de los problemas actuales que tiene Colombia, como la desigualdad y exclusión.</p> <p>4. Analiza la configuración del Estado-nación colombiano a partir de las identidades culturales que conforman la sociedad.</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Dentro de las competencias que debe desarrollar el estudiantado, se encuentra la valoración y el respeto frente a las diferentes manifestaciones culturales, por otro lado, se señala la necesidad de identificar problemas educativos propios para el desarrollo de investigaciones en el campo de la pedagogía.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Dentro de los objetivos actitudinales, se encuentra la valoración de organismos que defienden los recursos ambientales.</p>	<p>Alto</p>
<p>1. Dentro de los objetivos específicos se resalta la elaboración de la investigación científica.</p> <p>2. Como parte de los contenidos de estudio, se abordan temas como la metodología Investigación Acción Participativa, el método de la etnografía y la Etno-educación.</p> <p>3. Gran parte de las referencias bibliograficos son de autores del sur global.</p>	<p>Medio</p>

<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento para dar soluciones a las problemáticas latinoamericanas.</p> <p>2. Dentro de los objetivos actitudinales, se encuentra la valoración de organismos que defienden los recursos ambientales.</p> <p>3. La metodología de la asignatura esta conformada por una serie de estrategias didácticas alternativas como: Aprendizaje basado en problemas (ABP), Enseñanza para la comprensión (EPC), Estudio de casos, Método de análisis, Método de proyectos, Sistema de instrucción personalizada, Técnica de debate, Juegos de negocios y simulaciones, Discusión en panel, Juego de roles.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. En la justificación de la asignatura, se enfatiza que la formación en la historia esta orientada al entendimiento de problemáticas sociales desde diferentes disciplinas</p> <p>2. El objetivo general se orienta a comprender problemáticas actuales del país revisando el periodo histórico colonial.</p> <p>3. Como parte de las competencias humanísticas a desarrollar por parte del estudiante, se encuentra las practicas incluyentes y pluralistas.</p> <p>4. Como parte de las competencias disciplinares se encuentra la generación de nuevas ideas para el campo de conocimiento histórico, interpretando de esta forma al estudiante como un sujeto activo en la construcción de conocimiento.</p> <p>5. En las referencias bibliográficas se observa un importante número de fuentes de autores del contexto nacional</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento y una actitud propositiva para dar soluciones a las problemáticas del propio contexto, así mismo, se enfatiza que parte de esas problemáticas tienen sus raíces en épocas prehispanicas y coloniales.</p> <p>2. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento.</p> <p>3. Dentro de las competencias generales que debe desarrollar el estudiantado, se encuentra la valoración y el respeto frente a las diferentes manifestaciones culturales.</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	<p>Medio</p>

<p>1. El objetivo general de la asignatura esta orientado pra identificar e interpretar la diversidad cultural de las sociedades y uno de los objetivos específicos es entender las diferencias culturales.</p> <p>2. En los contenidos de estudio se da el espacio para la reflexión entre los procesos de colonización e investigación antropológica con los siguientes cuestionamientos "¿Cuál fue el método de aproximación de los conquistadores frente a los dominados? ¿Cuál fue el papel de esos investigadores en los procesos de dominación?" (UAN, 2016, p. 2)</p> <p>3. Una de las competencias generales de la asignatura es "Impactar favorablemente a las comunidades para contribuir con su mejoramiento", por lo que se promueve una postura activa y propositiva por parte del estudiante en el ejercicio investigativo.</p> <p>4. Utiliza como referencia textos que no son necesariamente de estilo académico, como el cuento del poeta Jorge Luis Borges "El etnografo".</p> <p>5. En las referencias bibliográficas se observa fuentes pertenecientes a autores del contexto nacional.</p>	<p>Medio</p>
<p>1 Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico respecto a la ciencia y a los problemas educativos para aportar a este campo. 2. Dentro de los contenidos de estudio se establecen los siguientes cuestionamientos que permiten la reflexión del campo educativo • "¿Cómo se educa?, ¿Con qué fines? ¿Bajo qué principios se educa?" (UAN, 2015, p. 4)</p> <p>3. Como parte de las competencias que debe desarrollar el estudiante se encuentra "Desarrolla y asume con responsabilidad las actividades que se le asignan en el proceso de construcción del conocimiento" (UAN, 2015, p. 4), por lo que se interpreta al estudiante como un sujeto activo en la cosntrucción de conocimiento.</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa que hay se incluye producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Medio</p>

<p>1. En la justificación se señala una serie de problemáticas propias del contexto colombiano, las cuales se espera que sean abordadas por los estudiantes desde una postura ética y crítica, para el planteamiento de sus posibles soluciones.</p> <p>2. Entre los objetivos específicos se encuentra el estudio de las causas históricas de los problemas actuales que tiene Colombia, como la desigualdad y exclusión.</p> <p>3. Analiza la configuración del Estado-nación colombiano a partir de las identidades culturales que conforman la sociedad.</p> <p>4. Como parte de las competencias humanísticas a desarrollar por parte del estudiante, se encuentra las prácticas incluyentes y pluralistas.</p> <p>5 En la metodología, se hace uso de material audiovisual como películas para abordar ejes conceptuales.</p> <p>6. La mayor parte de referencias bibliográficas pertenecen a autores del contexto nacional.</p> <p>7. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	<p>Medio</p>
<p>1. En la justificación se señala una formación dirigida al estudiantado para que este ejerza su profesión con miras a un compromiso social, así mismo que sea un sujeto activo en el conocimiento al encontrar "nuevos entramados conceptuales alternativos" (UAN, 2016, p. 1), así como nuevos modelos educativos.</p> <p>2. La asignatura tiene como propósito promover una perspectiva crítica en la transformación de la práctica pedagógica para relacionarla con el contexto y posibilitar la construcción del conocimiento.</p> <p>3. Como parte de las competencias investigativas se encuentra "Identificar problemas en el contexto educativo que conduzcan a la formulación de proyectos de investigación" (UAN, 2016, p. 3)</p> <p>4. Como parte de las competencias humanísticas a desarrollar por parte del estudiante, se encuentra las prácticas incluyentes y pluralistas.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Se interpreta a la escuela como un escenario propicio para la construcción de la democracia "En este contexto, inquietarse y preguntar por la construcción de cultura democrática y política en Colombia de modo local-en la escuela, es aventurarse a proponer nuevos caminos de reflexión y trabajo para identificar micro espacios ricos en posibilidades de construcción democrática" (UAN, 2016, p. 2)</p> <p>2. En la asignatura se estudia los cambios sociales, la irrupción de los sujetos diferentes en la sociedad y las relaciones de poder entre las institución e individuos "Identificar micro espacios como puntos alternativos en los que convergen nuevas percepciones de lo político, del espacio y del futuro, que se convierten en trincheras y muchas veces en murallas desde las cuales se revelan tensiones entre la tradición y el cambio social, es así que grupos de indígenas, de género, de jóvenes vienen cuestionando el poder legítimo de lo institucional, llámese escuela, universidad, familia, religión, emergiendo así una ciudadanía desde la diferencia, una idea distinta del ejercicio del poder" (UAN, 2016, p.2)</p> <p>3. Entre los objetivos específicos se valora la perspectiva multidimensional para la comprensión del objeto de estudio "Aportar al actual debate sobre la</p>	<p>Medio</p>

<p>1 En la justificación se promueve el trabajo en grupo para la investigación investigación inter y trans disciplinares. 2. Como parte de las competencias disciplinares, se encuentra "Generar nuevas ideas sobre su campo de formación disciplinar como condición esencial de la creatividad profesional" (UAN, 2016, p. 2), por lo que se interpreta al estudiante como un sujeto activo en la construcción de conocimiento.</p> <p>3. La evaluación es interpretada como un ejercicio de diálogo y reflexión del trabajo autónomo "Dentro de los criterios de evaluación la Facultad de Educación se reconoce que la evaluación es un proceso en el cual el dialogo constante y reflexión del mismo, lleva a que los estudiantes se hagan conscientes de sus aprendizajes y aspectos a mejorar o fortalecer, para lo cual se tiene en cuenta la autoevaluación (cada sujeto evalúa sus acciones y su desempeño), coevaluación (evaluación mutua que se hacen los integrantes de un grupo), hetero-evaluación (un sujeto evalúa el desempeño de unos u otros de manera unilateral) y co-evaluación (la evaluación grupal sobre el desarrollo de la asignatura durante el semestre) que permitan hacer del proceso de evaluación una actividad permanente en la que se tienen en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos.</p> <p>4. Hace uso de otra serie de fuentes documentales más allá de la literatura académica, como lo es la película "El ángel exterminador".</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Como parte de los objetivos específicos de la asignatura se encuentra usar el conocimiento geográfico para la solución de problemas ambientales y sociales "Aplicar los principios básicos de la geografía, con el objetivo de valorar su utilidad práctica en la solución de problemas ambientales y sociales" (UAN, 2016, p. 2) 2. Como parte de las competencias humanísticas a desarrollar por parte del estudiante, se encuentra las practicas incluyentes y pluralistas. 3. Dentro de las competencias investigativas, se encuentra la identificación de problemas educativos susceptibles a convertirse en campos de investigación.</p> <p>4. Como parte de las competencias disciplinares, se encuentra "Generar nuevas ideas sobre su campo de formación disciplinar como condición esencial de la creatividad profesional" UAN, 2016, p. 2), por lo que se interpreta al estudiante como un sujeto activo en la construcción de conocimiento</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Como parte de los objetivos específicos, se encuentra "Generar un espacio de reflexión - investigación sobre los retos que se plantean las ciencias sociales escolares" (UAN, 2016, p. 1) 2. Dentro de las competencias investigativas, se encuentra la identificación de problemas educativos susceptibles a convertirse en campos de investigación.</p> <p>3. Como parte de las competencias transversales se establece la importancia de la cultura ambiental para el mejoramiento en las condiciones de vida.</p>	<p>Bajo</p>

<p>1. Dentro de las competencias humanísticas que deben desarrollar los estudiantes, se encuentra "Conocer y aplicar los principios de la democracia y de la convivencia ciudadana para garantizar el ejercicio de derechos y deberes en escenarios incluyentes" (UAN, 2016, p. 2)</p> <p>2. Como parte de las competencias transversales se establece la importancia de la cultura ambiental para el mejoramiento en las condiciones de vida.</p> <p>3. En las competencias investigativas se promueve el desarrollo de proyectos de investigación liderado por los mismos estudiantes "El estudiante planteará una propuesta de investigación que recoja inquietudes e intereses surgidos a raíz del abordaje de los núcleos problemáticos desarrollados en la asignatura y siguiendo las indicaciones de forma y fondo propuestas por el docente" (UAN, 2016, p. 5).</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento</p> <p>2. Como parte de las competencias humanísticas, se promueve el carácter activo transformador del estudiante "Adquirir herramientas teóricas para interpretar la realidad inmediata e incidir en su transformación entendiendo al docente como sujeto político y crítico-transformador" (UAN, 2016, p. 3), y en la competencia específica, se señala "Hacer uso de las categorías de lo político para proponer proyectos de investigación que visibilicen problemas de la realidad colombiana y sus respectivas soluciones" (UAN, 2016, p. 4)</p> <p>3. Parte de la metodología de clase implementada se basa en salidas de campo para interpretar el contexto adentrándose en el mismo.</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional y del sur global</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. El objetivo general de la asignatura apunta a un conocimiento situado "Conocer el componente espacial en la escala local, regional y nacional y vincularlo con las estructuras espaciales que conforman el territorio colombiano para el fundamento de la acción pedagógica del futuro docente" (UAN, 2016, p. 1)</p> <p>2. Como parte de las competencias transversales se establece la importancia de la cultura ambiental para el mejoramiento en las condiciones de vida.</p> <p>3. Como parte de las competencias humanísticas, se encuentra "Construir una panorámica que corresponda al uso adecuado de los recursos naturales permitiendo una interacción ética con el medio" (UAN, 2016, p. 4)</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	<p>Bajo</p>

<p>1. Dentro de las competencias de saber hacer se destaca el estudio por la relación entre geografía e identidad cultural "Se trabajara las dinámicas regionales de Europa, Asia, África y Oceanía. Y las respectivas interpretaciones sobre la construcción y (de)construcción de las identidades regionales, se busca la comprensión e interpretación de las hegemonías políticas, económicas y culturales, se busca el manejo y aplicación de cartografía para el análisis de fenómenos geopolíticos, de dependencia y dominación." (UAN, 2016, p. 3).</p> <p>2. Dentro de las competencias de saber ser se destaca una formación crítica, incluyente y sostenible "esta dimensión pretende crear sentido de pertenencia por los contextos emergentes que comparten la realidad latinoamericana. Se plantea la pregunta ¿Cómo afianzar la formación integral del estudiante para que se consolide como agente crítico frente a la realidad social y participe en la</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Como parte de las competencias humanísticas que debe desarrollar el estudiantado se encuentra el respeto y valoración de las diferencias culturales.</p> <p>2. Como parte de las competencias disciplinares se encuentra la generación de nuevas ideas para el campo de la historiografía, interpretando de esta forma al estudiante como un sujeto activo en la construcción de conocimiento.</p> <p>3. En la competencia de saber, se orienta por "Conocer y analizar los principales procesos socio-económicos, políticos y culturales que caracterizan al continente americano durante el siglo XX. En tal sentido el estudiante debe explicar: ¿Cómo fueron los distintos procesos ideológicos y culturales que caracterizaron la recepción y traducción del liberalismo, socialismo, anarquismo y positivismo ¿cómo se insertó América Latina a la economía mundial, y en que consistió el proyecto de crecimiento hacia adentro y afuera, ¿cómo los discursos desarrollistas, modernizadores y tercermundistas se plasmaron y operaron en el continente latinoamericano? ¿En que se fundamentó el proyecto imperialista y que papel jugaron elites sociales, políticas y económicas? ¿Cómo sucedieron las principales revoluciones de latinoamericanas, y que importancia tuvieron para procesos sociales, políticos posteriores? ¿Qué relaciones se pueden encontrar entre el régimen oligárquico y los populismos latinoamericanos? ¿En qué consistió la guerra fría y que consecuencias tuvo en la forma de hacer política en Latinoamérica, cómo se desarrollaron los procesos políticos y sociales y de movilización bajo este contexto y el papel de los Estados? ¿Cómo se realizaron las transiciones democráticas? ¿se puede hablar de (neo)populismos de izquierda y derecha? ¿Cuáles son los debates sobre globalización y sus dimensiones económicas, políticas y sociales y cuáles son los procesos de movilización y resistencia que ha generado esta?" (UAN, 2016, p. 3)</p>	<p>Medio</p>

<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento</p> <p>2. Como parte de la justificación de la asignatura, se promueve la formación investigativa con una perspectiva inter y transdisciplinar y la aplicación de los conocimientos en historia para la transformación del entorno y comunidad.</p> <p>3. Como parte de los objetivos específicos se promueve la generación de proyectos pedagógicos de aula.</p> <p>4. Dentro de las competencias humanísticas se encuentran: "Respetar y valorar las posturas de los asistentes en las discusiones que se presenten en clase" (UAN, 2016, p. 3) y "Adquirir herramientas teóricas para interpretar la realidad inmediata e incidir en su transformación entendiendo al docente como sujeto político y crítico-transformador" (UAN, 2016, p. 3)</p> <p>5. Dentro de las competencias investigativas se encuentra "Identificar problemas en su contexto educativo laboral o familiar que le permitan una reflexión sobre la ciencia histórica, y la práctica de la disciplina" (UAN, 2016, p. 3)</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Dentro de las competencias investigativas se encuentra: "Identificar problemas en el contexto educativo que conduzcan a la formulación de proyectos de investigación" (Mahecha & Vargas, 2016, p. 2)</p> <p>2. Dentro de las competencias se encuentra: "Impactar favorablemente a las comunidades educativas para contribuir con su mejoramiento" (Mahecha & Vargas, 2016, p. 2), interpretando de esta forma al estudiante como un sujeto activo en la transformación de la realidad educativa.</p> <p>3. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Dentro de las competencias investigativas se encuentra: "Identificar problemas en el contexto educativo que conduzcan a la formulación de proyectos de investigación" (UAN, 2016, p. 2)</p>	<p>Medio</p>

<p>1. Como parte de los cuestionamientos de la competencias de saber que orientan la asignatura se destaca el enfoque interdisciplinar con el cual se abordan los objetos de estudio de la geografía: "¿cuáles fueron los modos de producción prehispánico y que relación tuvieron con el territorio actual que es llamado como Colombia?¿cómo impacto la conquista y las nuevas formas de producción sobre los territorios, las poblaciones y las relaciones población-naturaleza?" (UAN, 2016, p. 3)</p> <p>2. En la competencia de saber hacer se espera un estudiante que pueda contextualizar el conocimiento y dar posibles soluciones a las problemáticas del contexto "Saber-hacer: Se espera que l@s estudiantes puedan diferenciar y aplicar los diferentes planteamientos de la geografía y de la economía a los problemas colombianos, en segundo lugar establecer ejercicios inter y trasdisciplinarios sobre las relaciones, problemas y fundamentos hacer del territorio y su relación con las poblaciones" (UAN, 2016, p. 3)</p> <p>3. Ligado con la anterior idea, la competencia de saber-ser, propone "Saber-ser: Asumir y respetar miradas críticas sobre la geografía económica y humana en Colombia. Establecer elementos propios de la geografía que propenden por el bienestar de las comunidades. Afianzar la formación integral del estudiante para que se consolide como agente crítico frente a la realidad social y participe en la consolidación de una sociedad más incluyente, pacífica y sostenible. En esa medida se pretende comprender ¿Cómo contribuir en la formación de ciudadanía crítica mediante el estudio de las problemáticas abordada en el curso?" (UAN, 2016, p. 3)</p> <p>4. Como parte de las competencias transversales se establece la importancia de la cultura ambiental para el mejoramiento en las condiciones de vida.</p> <p>5. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	<p>Medio</p>
<p>1. El objetivo de la asignatura se orienta a la producción investigativa cuyo conocimiento puede contribuir a la transformación de la sociedad "Promover la búsqueda del conocimiento histórico a través del proceso investigativo y autónomo, desde una perspectiva inter y transdisciplinar, con el fin de aportar a la construcción de conocimientos actualizados y aplicables en su ejercicio profesional como Licenciado en Ciencias Sociales, de forma tal que pueda contribuir a la transformación de su entorno y el de su comunidad" (UAN, 2016, p. 1)</p> <p>2. Como parte de las competencias humanísticas que debe desarrollar el estudiantado se encuentra el respeto y valoración de las diferencias culturales</p> <p>3. Como parte de las competencias específicas se halla "Aplica conocimientos relativos a la asignatura para generar escenarios pertinentes a la enseñanza de los procesos históricos de Europa, la modernidad y la contemporaneidad" (UAN, 2016, p. 2)</p>	<p>Medio</p>

<p>1. Como parte de las competencias de saber se encuentra: "Conocer y analizar los principales procesos socio-económicos, políticos y culturales que caracterizan al continente americano desde su poblamiento hasta finales del siglo XIX . En ese sentido los núcleos problemáticos que se sugieren son: ¿Qué diferencia el proceso de poblamiento y desarrollo histórico de los principales pueblos y culturas prehispánicas ¿En qué aspectos existen semejanzas y diferencias entre el proceso de conquista y colonización de la América Anglosajona y América Latina? ¿Cuáles fueron las principales manifestaciones culturales presentes en el continente americano en el periodo colonial y decimonónico?" (UAN, 2016, p.1)</p> <p>2 Como parte de la competencia de saber ser se encuentra "Afianzar la formación integral del estudiante para que se consolide como agente crítico frente a la realidad social y participe en la consolidación de una sociedad más incluyente, pacífica y sostenible. En esa medida se pretende comprender ¿Cómo contribuir en la formación de ciudadanía crítica mediante el estudio de la temática abordada en el curso?" (UAN, 2016, p. 2).</p> <p>3. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de varias producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Alto</p>
<p>1. Una de las competencias humanísticas es la actitud política para incidir de manera significativa en el contexto: "Adquirir herramientas teóricas para interpretar la realidad inmediata e incidir en su transformación entendiendo al docente como sujeto político y crítico-transformador" (UAN, 2016, p. 3)</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de varias producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Bajo</p>

	Bajo
<p>1. En la justificación se plantea el compromiso social como parte de la formación, el cual se puede llevar a cabo a través del ejercicio investigativo en torno a la solución de problemas del contexto.</p> <p>2. Dentro de las competencias investigativas, se encuentra la identificación de problemas educativos susceptibles a convertirse en campos de investigación.</p>	Bajo
<p>1. En la justificación se plantea el compromiso social y educativo como parte de la formación, el cual se puede llevar a cabo a través del ejercicio investigativo en torno a la solución de problemas del contexto. "Por otra parte, el estudio del conocimiento filosófico no se reduce a un saber teórico sino que, por el contrario, representa un proceso de aprendizaje de la metodología del razonamiento correcto, de los mecanismos para pensar y llegar a conclusiones acertadas en relación a las principales cuestiones y situaciones de la vida humana. Se busca que el estudiante se apropie del saber filosófico para orientar y fundamentar investigaciones y estudios sobre las problemáticas educativas, sociales y culturales, que le permitan atender las necesidades de las personas y mejorar las prácticas educativas. En el aula se busca que lo lleve a realizar un trabajo de carácter pedagógico-filosófico con niños, jóvenes y adultos, orientándolos al fortalecimiento del crecimiento personal y social y a la participación responsable en la convivencia social, escolar, familiar y cultural" (UAN, 2016, p. 1).</p> <p>2. Como parte de los objetivos específicos se encuentra "Identificar problemas en el contexto educativo que permitan la aplicación de las herramientas propias</p>	Bajo
<p>1. Como parte de los objetivos específicos se resalta la relación entre diferentes factores de la geografía como espacio, medio ambiente, cultura, en el contexto latinoamericano: "Entender las relaciones espacio, paisaje cultura en América", "Analizar las diferentes prácticas culturales de los pueblos de América en contraste con los cambios e injerencia de la globalización" "Comprender los procesos poblacionales de las ciudades, sus dinámicas de crecimiento y problemas medio ambientales" "Latinoamericanas, sus dinámicas de crecimiento y problemas medio ambientales" (UAN, 2016, p. 1)</p> <p>2. Dentro de las competencias actitudinales se encuentra "Asume una posición crítica frente a los métodos impuestos por los organismos internacionales que buscan dar soluciones a los diferentes problemas Latinoamericanos" "Valora el papel que desarrollan las organizaciones ambientalistas en defensa de nuestros recursos naturales y de violación de los derechos humanos en Latinoamérica" (UAN, 2016, p. 2)</p>	Bajo

<p>1. La competencia referida al saber ser es "Afianzar la formación integral del estudiante para que se consolide como agente crítico frente a la realidad social y participe en la consolidación de una sociedad más incluyente, pacífica y sostenible. En esa medida se pretende comprender ¿Cómo contribuir en la formación de ciudadanía crítica mediante el estudio de la temática abordada en el curso?" (UAN, 2016, p. 2)</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. La evaluación es comprendida como un proceso de diálogo constante y reflexión.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. Como parte de las competencias humanísticas que debe desarrollar el estudiantado se encuentra el respeto y valoración de las diferencias culturales</p>	<p>Bajo</p>

<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento y la relación del mismo con el contexto.</p> <p>2. Como parte de los objetivos específicos, se encuentra "Actuar de manera reflexiva y crítica para tomar decisiones acertadas con respecto al modelo pedagógico más viable de utilizar en un contexto determinado" (Cruz, 2016, p. 2)</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. El objetivo general de la asignatura se basa en "Promover y fomentar ejercicios de reflexión frente a las problemáticas sociales del país en relación a la ciudadanía y las prácticas violentas en los diferentes entornos sociales para construir actitudes y pensamientos propositivos para convivir en una sociedad pacífica" (UAN, 2016, p. 1)</p> <p>2. Los objetivos específicos se distinguen en "Generar espacios de reflexión sobre los diferentes tipos de violencia y las maneras de participación de la ciudadanía en ellas" "Explorar situaciones que permitan abstraer soluciones a las problemáticas cotidianas de la convivencia" "Valorar la diversidad de las personas y los contextos sociales como principio rector para contribuir en la construcción de la paz" (UAN, 2016, p. 1)</p> <p>3. Como parte de las competencias humanísticas que debe desarrollar el estudiantado se encuentra el respeto y valoración de las diferencias culturales</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento y una actitud propositiva para dar soluciones a las problemáticas del propio contexto, así mismo, se enfatía que parte de esas problemáticas tienen sus raíces en épocas prehispanicas y coloniales.</p> <p>2. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento.</p> <p>3. Dentro de las competencias generales que debe desarrollar el estudiantado, se encuentra la valoración y el respeto frente a las diferentes manifestaciones culturales.</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	<p>Medio</p>
<p>1 Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento y una actitud propositiva para dar soluciones a las problemáticas del propio contexto.</p> <p>Tiene varios puntos perspectivas críticas importantes, pero ninguna relacionada a con la teoría decolonil.</p>	<p>Bajo</p>

<p>Es un PE que tiene una concentración de diferentes formas de pensar lo espacial anclado con lo social, en donde se busca su interrelación, y no tanto su ciencia objetiva, entonces, se asemeja a la decolonialidad, en tanto la interpretación del espacio parte de un interés crítico e histórico.</p>	<p>Medio</p>
<p>1. En la justificación se señala la intención de una formación, dirigida en parte a realizar "una aproximación a procesos de reconocimiento relacionado con la diferencia étnica y las características culturales propias de diferentes sectores de la sociedad" (Rodríguez, 2020, p. 1) 2. La unidad didáctica 2 "Cultura y raza en Colombia" se compone de temas temáticos como "Lo que se dice sobre raza y etnia" "Indígenas y mestizas" "Comunidades indígenas colombianas en la actualidad" "Resiliencia indígena al cambio climático" (Rodríguez, 2020, p. 4)</p> <p>3. La unidad didáctica 3 "Política género y cultura colombiana" se compone de temas temáticos como: "Violencia hacia la mujer y su uso político", "Psicología de género", "Feminismo político", "Género y desplazamiento interno" 4.</p> <p>La unidad temática se configura de ejes temáticos tales como: "Política, género y cultura contemporánea" (Rodríguez, 2020, p. 1) 5. La competencia investigativa se orienta a promover la construcción del conocimiento por parte del estudiante: "Los estudiantes están en capacidad de construir conocimiento, realizar procesos y desarrollar habilidades propias del quehacer investigativo" (Rodríguez, 2020, p. 4)</p> <p>6. Entre los resultados de aprendizaje, se encuentra "Explica las diferencias culturales existentes entre las comunidades indígenas y afro a través de relatos" (Rodríguez, 2020, p. 5)</p>	<p>Alto</p>

<p>1. Como parte de los objetivos específicos se encuentra "Fomentar en los estudiantes de las licenciaturas el interés y el respeto por la identidad cultural de grupos étnicos, diferencia sexual y de pensamiento político" (Rodríguez, 2020, p. 2)</p> <p>2. Los objetivos de la unidad 3 "Identidad y respeto a la diferencia", se dividen en:</p> <p style="padding-left: 40px;">Objetivo conceptual "Comprender la importancia de respetar la diversidad cultural y de género en los diferentes contextos sociales" (Rodríguez, 2020, p. 3)</p> <p style="padding-left: 40px;">Objetivo procedimental "Identidad y respeto a la diferencia", consiste en "Crear actividades que recojan la percepción que las personas tienen de la diversidad cultural y de género" (Rodríguez, 2020, p. 3)</p> <p style="padding-left: 40px;">Objetivo actitudinal "Respetar los discursos, intervenciones y opiniones relacionadas con la identidad y la diferencia" (Rodríguez, 2020, p. 3)</p> <p>3. La unidad didáctica 3 "Identidad y respeto a la diferencia" se conforma de los siguientes ejes temáticos: "política y diferencia", "Subjetividad política", "Participación juvenil en la política" "Ciudad como escenario político" (Rodríguez, 2020, p. 4)</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	Medio
<p>1. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	Bajo

<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en frente al ámbito social</p> <p>2. En la justificación de la asignatura, se plantea realizar un "análisis de la situación de poblaciones históricamente vulneradas en Colombia como los son: los indígenas, las mujeres, los campesinos, afrocolombianos y la niñez" (Cruz, 2020, p. 1)</p> <p>3. En la unidad 1 "Situación actual de las poblaciones vulnerables", se abordan los siguientes ejes temáticas: "Indígenas y afrocolombianos", "Mujeres y niñez" "Campesinos"</p> <p>4. Como parte de la metodología se encuentra la estrategia didáctica de los juegos de roles.</p> <p>5. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento y una actitud propositiva para dar soluciones a las problemáticas del propio contexto.</p> <p>2. Como parte de las competencias del programa, se encuentra "Comprende el entorno educativo en su complejidad social, histórica y cultural para proponer acciones éticas y estéticas que den respuesta a la realidad y a los desafíos que presentan las distintas comunidades educativas, contribuyendo a una sociedad más justa y diversa desde distintos roles de la acción docente" y "Identifica las características y necesidades de aprendizaje de los sujetos con el propósito de elaborar propuestas de intervención educativa, que permitan la adaptación de las diversas estrategias de enseñanza al contexto particular de las comunidades educativas.(Mahecha, 2020, p. 5)</p>	<p>Bajo</p>

1. En la justificación del programa se promueve una estructuración curricular con la finalidad de ofrecer una formación orientada al pensamiento ambiental que permita solventar necesidades sociales. Así mismo, se plantea una formación a partir de "una perspectiva sistémica, conflictual temporal y espacial. La perspectiva planteada está en complemento para comprender y explicar críticamente las dinámicas regionales, continentales y globales alrededor de recursos, poblaciones, migraciones y transformaciones del sistema económico, social y político actual. Asimismo, se trata de abordar una perspectiva proteccionista y conservacionista de los recursos naturales, dada la importancia en aras de la supervivencia de la vida en nuestro planeta" (Cruz, 2020, p. 2)

2. La unidad didáctica 3 "Los ecosistemas y problemáticas", se compone de los ejes temáticos "Biodiversidad", "Calentamiento global", "Deforestación" (Cruz, 2020, p. 4) Como parte de las competencias se integran: Objeto conceptual "Analiza las problemáticas que enfrentan los ecosistemas y plantea opciones de respuesta-mitigación individual y colectiva" (Cruz, 2020, p. 3) Objetivo procedimental "Construye colectivamente propuestas" (Cruz, 2020, p. 3) Objetivo actitudinal "Propone individual y colectivamente alternativas para el cuidado de los ecosistemas mediante iniciativas pedagógicas" (Cruz, 2020, p. 3)

3. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de producciones académicas de autores del sur global.

Bajo

<p>1. Se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de conocimiento y una actitud propositiva para dar soluciones a las problemáticas del propio contexto.</p> <p>2. La Unidad 2, "Fundamentos teóricos y pedagógicos del maestro/a" se compone de los siguientes ejes temáticos: transformador/a y el pensamiento crítico: "huellas epistémicas para la educación transformadora", "El poder de la educación para transformar la sociedad" "El pensamiento crítico en el maestro transformador" (Cruz, 2020, p. 4).</p> <p>3. La unidad 3 "Apuestas pedagógicas para responder a las necesidades comunitarias y sociales" se compone de los ejes temáticos de "El modelo de ciudades educadoras", "El enfoque de andragogía", "La educación popular", "Educación comparada", "Etnoeducación", "Implementación de propuestas pedagógicas" (Cruz, 2020, p. 5)</p> <p>4. De las competencias referentes a la unidad 3 "Apuestas pedagógicas para responder a las necesidades comunitarias y sociales" se pueden identificar las siguientes Competencia conceptual: "Relacionar las características de la educación popular con los contextos y fenómenos en los cuales es posible tenerlas en cuenta para plantear intervenciones" (Cruz, 2020, p. 3), Competencia procedimental "Planificar un acompañamiento con base en los elementos que propone la educación popular para resolver una problemática específica en un contexto particular" (Cruz, 2020, p. 3), Competencia conceptual "Analizar los alcances de la etnoeducación en el marco de propuestas de educación inclusiva" (Cruz, 2020, p. 4). Competencia peocedimental "Elaborar una propuesta etnoeducativa para atender a necesidades e intereses de una población y problemática identificada" (Cruz, 2020, p. 4). Competencia actitudinal "Reconocer la importancia de la etnoeducación en un país pluriétnico y que demanda el diálogo intercultural" (Cruz, 2020, p. 4).</p> <p>5. Como resultado de aprendizaje se promueve el diseño de una propuesta pedagógica que atienda una problemática "El estudiante construye e implementa una propuesta pedagógica de las ciencias sociales para responder a un fenómeno con una necesidad o problemática"</p>	<p>Alto</p>
<p>1. La unidad 1 "Fundamentación conceptual: civilización y cultura", desarrolla la competencia conceptual "Explicar los conceptos de civilización y cultura para identificar sus implicaciones en las comprensiones de los fenómenos sociales y culturales" (Cruz, 2020, p. 2)</p> <p>2. La unidad 3 "Desafíos sociales y políticos del Sur, Centro y Norteamérica", se compone de los ejes temáticos: "El fenómeno migratorio", "Pobreza y desigualdad" "Cooperación sur – sur / norte-sur" (Cruz, 2020, p. 3)</p> <p>3. La competencia general a desarrollar en la asignatura es "Analiza los procesos de cambio y conflicto de las sociedades identificando las causas y consecuencias de orden económico, político, social y cultural en las diferentes escalas espaciales y su incidencia en el marco de la globalización" (Cruz, 2020, p. 3)</p> <p>4. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Bajo</p>

<p>1. La unidad 3 "Debates contemporáneos", se compone de los siguientes ejes temáticos: "Modernidad-Globalización", "Etnicidad" y "Género"</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Como parte de la unidad tematica 2 "La ciudad" se encuentra el eje temático "Precolombianas". 2. Dentro de los enfoques de estudio de la asignatura se privilegia la geografía cultural. 3. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Medio</p>
<p>1. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Bajo</p>
<p>1. En la justificación se promueve la aplicación del conocimiento para la solución de problemáticas sociales "Así mismo en este espacio académico se busca brindar herramientas teóricas y metodológicas en torno a la producción de conocimiento histórico, ya que la formación disciplinar está orientada al análisis de problemáticas y procesos sociales que tienen como eje central la historia" (Rodríguez, 2020, p. 1). 2. Hace uso de literaturta que no es necesarimanete académica como la obra "La iliada" de Homero 3. En las referencias bibliográficas se observa la presencia de producciones académicas de autores del sur global.</p>	<p>Bajo</p>

<p>1. El objetivo general de la asignatura consiste en la aplicación del conocimiento para la comprensión de problemáticas sociales actuales: "Conocer los aportes de la Sociología y la Antropología que ayudan a la comprensión de las diferentes problemáticas y fenómenos que vive la sociedad contemporánea" (Castiblanco, 2020, p. 2)</p> <p>2. La unidad 1 "Epsistemologías" tiene como uno de sus ejes temáticos "Interdisciplinariedad", la Unidad 2 "Socioantropología", tiene como ejes temáticos "Etnografía" y "Cultura y construcción del sujeto", la Unidad 3 "Etendiendo la realidad social" tiene como ejes temáticos "Siucidio indígena" y "Etnicidad"</p> <p>3. El objetivo actitudinal de la Unidad 2 "Socioantropología", consiste en "Proponer preguntas de investigación respecto a la realidad social".</p> <p>4. Dentro de las competencias del programa académico, se destaca "Reflexiona cómo la sociología y la antropología cooperan con otras disciplinas de la ciencia para la resolución de problemas en la sociedad" (Castiblanco, 2020, p. 4)</p>	<p>Medio</p>
<p>1. Como parte de las competencias se encuentra "Comprende las relaciones temporales y las dinámicas territoriales a escala local, nacional y global para la construcción cultural, política y económica de las comunidades" (Castiblanco, 2020, p. 4).</p> <p>2. En las referencias bibliográficas se observa que la mayor parte de fuentes pertenece a autores del contexto nacional</p>	<p>Bajo</p>
	<p>Del 1 al 4 en el libro citado en el contenido programático "Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero: el largo camino hacia la construcción de espacios comunes y alianzas estratégicas"</p>
<p>Su trabajo está relacionado con la tecnología, el internet y su relación con procesos investigativos</p>	<p>No presenta una relación con lo decolonial dado que su enfoque es la ciudadanía, como definición, y no su construcción Historica</p>

1. Su tesis doctoral titulada "El Estado-Nación pluriétnico y multicultural colombiano la lucha por el territorio en la reimaginación de la Nación y la reinención de la identidad étnica de negros e indígenas" donde habla de los contextos de lucha de las comunidades étnicas por su reconocimiento desde una perspectiva histórica y crítica del

Medio

Bajo

Medio